

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Entwicklung eines Tests zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit im 2. Kindergarten

Eingereicht von: Salome Gafner

Begleitperson: Prof. Dr. Britta Massie

Zweite Fachperson: Katrin Riederer

Datum der Abgabe: 17.02.2023

Abstract

Internationale Studien belegen den Zusammenhang zwischen schriftsprachlichen Fähigkeiten von Schülern und Schülerinnen und deren morphologischen Bewusstheit. Es bestehen Hinweise darauf, dass lese-/rechtschreibschwache Kinder von einer frühen Förderung morphologischer Kompetenzen profitieren können. Im deutschsprachigen Raum und insbesondere in der Deutschschweiz wurde zur morphologischen Bewusstheit bei Kindergartenkindern noch kaum Forschung betrieben, und es besteht Bedarf an einem spezifischen Messinstrument, welches die Erfassung morphologischer Fähigkeiten vor Schuleintritt ermöglicht. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines mündlichen Tests zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit bei Vorschulkindern. Aufgrund einer Literaturrecherche wurden konkrete Aufgaben entwickelt, anhand welcher die morphologische Bewusstheit von Kindern im 2. Kindergarten im Kanton Zürich erhoben werden kann. Der entwickelte Test wurde an sechs Kindern erprobt. Um Erkenntnisse über die Validität der Testaufgaben zu gewinnen, wurde der Zusammenhang zwischen dem entwickelten Messinstrument und bestehenden Testaufgaben, die ähnliche Dimensionen des Konstrukts *morphologische Bewusstheit* erfassen, analysiert. Die Evaluation zeigte, dass die Ergebnisse der beiden Testungen miteinander korrelieren. Die entwickelten Aufgabenstellungen eignen sich jedoch nicht alle in gleichem Masse, um die morphologische Bewusstheit bei Kindern im 2. Kindergarten zu erfassen. In einem weiteren Schritt sollte der Test daher überarbeitet werden. Ausserdem sollte untersucht werden, ob die durch den Test erfassten Fähigkeiten, wie aufgrund anderer Studien zu erwarten ist, auch bei Kindern in der Schweiz als Prädiktoren für den Schriftspracherwerb gelten.

Dank

Mein besonderer Dank gilt Frau Prof. Dr. Britta Massie, die in mir das Interesse für das Thema der morphologischen Bewusstheit weckte und mir die Anregung für vorliegende Bachelorarbeit gab. Sie begleitete mich während des gesamten Prozesses und zeigte meiner Arbeit gegenüber stets Interesse und Wertschätzung.

Ich bedanke mich auch bei der Kindergärtnerin Daniela Bianchi, die es mir ermöglichte, den entwickelten Test im Kindergarten durchzuführen. Ausserdem danke ich den Eltern, die in die Testdurchführung einwilligten, sowie den Kindern für ihre Mitarbeit bei der Testerprobung.

Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei meinen Eltern und meiner Schwester für das Korrekturlesen der Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank.....	2
1 Einleitung.....	6
1.1 Relevanz des Themas und Problemstellung.....	6
1.2 Fragestellungen und Zielsetzung.....	7
1.3 Vorgehensweise	8
1.4 Grenzen der Arbeit.....	9
2 Theoretischer Hintergrund.....	10
2.1 Kurze Einführung in die Morphologie	10
2.2 Die Morphologie des Zürichdeutschen	10
2.2.1 Flexion	10
2.2.2 Derivation	13
2.2.3 Komposition	14
2.3 Morphologische Bewusstheit – Begrifflichkeiten, Definition.....	14
2.4 Entwicklung der morphologischen Bewusstheit in der Kindheit	15
2.5 Morphologische Bewusstheit im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb.....	18
2.5.1 Morphologische Bewusstheit im Zusammenhang mit der Rechtschreibung	18
2.5.2 Morphologische Bewusstheit im Zusammenhang mit der Leseleistung.....	19
2.5.3 Effekte von Interventionen	20
2.5.4 Morphologische Bewusstheit und Lese-/Rechtschreibstörungen	21
2.6 Aufgabenstellungen zur Erhebung der morphologischen Bewusstheit.....	22
2.6.1 Aufgaben zur Flexion.....	24
2.6.2 Aufgaben zur Derivation.....	25
2.6.3 Aufgaben zur Komposition	28
3 Entwicklung des Tests	30
3.1 Testplanung.....	30
3.1.1 Definition des zu messenden Konstrukts	30
3.1.2 Festlegung der Erhebungsmerkmale.....	30

3.1.3	Festlegung der Testart.....	30
3.1.4	Festlegung des Geltungsbereichs.....	31
3.1.5	Festlegung der Testlänge und Testzeit.....	31
3.2	Konstruktion der Aufgaben	32
3.2.1	Vor- und Nachteile verschiedener Antwortformate	32
3.2.2	Vor- und Nachteile bestimmten Wortmaterials.....	33
3.2.3	Vor- und Nachteile verschiedener Aufgabentypen.....	34
3.2.4	Zwischenfazit	36
3.3	Beschreibung der Untertests.....	37
3.3.1	Untertest 1: Synthese und Segmentation Komposita und Derivate (Realwörter).....	37
3.3.2	Untertest 2: Satzergänzung Derivate (Realwörter)	38
3.3.3	Untertest 3: Satzergänzung Flexionen (Pseudowörter)	38
3.3.4	Untertest 4: Satzergänzung Komposita (Real- und Pseudowörter)	40
3.4	Testmaterial.....	40
3.5	Überlegungen zu den Testgütekriterien.....	41
3.5.1	Objektivität	41
3.5.2	Validität	41
3.5.3	Reliabilität.....	41
4	Evaluation des Tests	42
4.1	Fragestellungen	42
4.2	Untersuchungsplan und -durchführung	42
4.2.1	Stichprobe	42
4.2.2	Beschreibung der Messinstrumente	42
4.2.3	Datenerhebung.....	43
4.2.4	Datenaufbereitung	43
4.3	Ergebnisse und Interpretation	44
4.3.1	Verständlichkeit der Aufgabenstellungen	44
4.3.2	Angemessenheit des Schwierigkeitsgrades.....	44

4.3.3	Zusammenhang zwischen Ergebnissen des TEMB-2K und des HSET	47
4.3.4	Folgerungen/Anpassungen.....	51
5	Diskussion.....	53
5.1	Rückbezug auf die Fragestellungen.....	53
5.2	Fortsetzungsmöglichkeiten/Ausblick	57
	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	58
	Literaturverzeichnis.....	59
	Anhang	64
Anhang 1:	Protokollbogen TEMB-2K	64
Anhang 2:	Testinstruktion	68
Anhang 3:	Auswertungshilfe	74
Anhang 4:	Bildmaterial zu den Untertests 3 und 4	78
Anhang 5:	Muster Puzzleteile (Untertest 1) und Papierfiguren (Untertest 2)	87
Anhang 6:	Informationsschreiben an die Eltern und Einverständniserklärung	88
Anhang 7:	Selbständigkeitserklärung	90

1 Einleitung

1.1 Relevanz des Themas und Problemstellung

Lesen und Schreiben stellen Fähigkeiten dar, die für den schulischen und beruflichen Erfolg unabdingbar sind. Daher kommt der Frage, wie lese- und rechtschreibschwache Schüler und Schülerinnen gefördert werden können, eine zentrale Bedeutung zu. Ein Ansatz für die Förderung schriftsprachlicher Kompetenzen, dem in letzter Zeit immer mehr Beachtung geschenkt wird, besteht darin, die Bewusstheit für Morpheme, die Bausteine der Wörter, zu steigern. Verschiedene Studien belegen, dass zwischen der morphologischen Bewusstheit und schriftsprachlichen Fähigkeiten ein Zusammenhang besteht. Dies gilt für verschiedene Sprachen: Für das Englische (James, Currie, Tong & Cain, 2021; Kirby et al., 2012; Singson, Mahony & Mann, 2000), das Französische (Casalis, Colé & Sopo, 2004; Casalis & Louis-Alexandre, 2000), das Griechische (Pittas & Nunes, 2014) und ebenso für das Deutsche (z. B. Görgen, De Simone, Schulte-Körne & Moll, 2021; Kargl, Wendtner, Purgstaller & Fink, 2018; Volkmer, Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

Der Zusammenhang zwischen der morphologischen Bewusstheit und der Rechtschreibkompetenz im Deutschen wird unter anderem dadurch erklärt, dass das Wissen über Morpheme und das Erkennen von Morphemen in Wörtern hilft, durch Ableitung über stambbildende Morpheme Wörter korrekt zu verschriftlichen (Corvacho del Toro & Thomé, 2021). Kargl et al. (2018) und Volkmer et al. (2019) weisen in ihren Studien mit deutschsprachigen Schülern verschiedenen Alters eine hohe Korrelation der morphologischen Bewusstheit mit allgemeinen Rechtschreibleistungen nach. Aber nicht nur die Rechtschreibung, sondern auch die Lesekompetenzen stehen in Zusammenhang mit morphologischen Fähigkeiten (Hahnemann & Philippi, 2013). Bewusstheit über die Struktur von Wörtern verbessert deren mentale Repräsentation. Dies wiederum führt dazu, dass die Wörter beim Lesen besser analysiert und deren Bedeutung dadurch schneller erfasst wird (Bangel, Müller & Knigge, 2015). Auch die Leseflüssigkeit nimmt zu, wenn nicht nur einzelne Grapheme, sondern grössere Einheiten wie Morpheme erfasst werden (Görgen et al., 2021). Volkmer et al. (2019) stellen eine Korrelation der morphologischen Bewusstheit mit verschiedenen Lesekennwerten bei deutschsprachigen Zweitklässlern fest. Zudem dokumentieren sie, dass die morphologische Bewusstheit auch unter Ausschluss phonologischer Kompetenzen einen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung von Störungen des Schriftspracherwerbs leisten (Volkmer et al., 2019).

Nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt korrelieren morphologische Kompetenzen mit den Lese- und Schreibleistungen von Schülern und Schülerinnen. Die morphologische Bewusstheit scheint auch schriftsprachliche Fähigkeiten in einem späteren Stadium voraussagen zu können (Brunner et al., 2003; Diamanti et al., 2017; Pittas & Nunes, 2014). Brunner et al. (2003) konnten bei Kindern in Deutschland eine signifikante Korrelation der Fähigkeit zum Erkennen des Wortstammes vor Schuleintritt und der

Lese- und Rechtschreibleistung zwei Jahre später feststellen. Eine Studie aus Norwegen (Lyster, Lervåg & Hulme, 2016) zeigt auf, dass ein Training zur morphologischen Bewusstheit in der Vorschule zu signifikant besseren Leseleistungen im frühen Schriftspracherwerb führt, und dies in gleichem Masse wie ein Training der phonologischen Bewusstheit. Auch Langzeiteffekte des frühen Trainings auf die Leseleistungen in der 6. Klassenstufe konnten aufgedeckt werden (Lyster et al., 2016).

Im deutschsprachigen Raum wurde zur morphologischen Bewusstheit vor Schuleintritt und deren Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb noch wenig Forschung betrieben. Im Gegensatz dazu wurde die Rolle der phonologischen Bewusstheit bereits vielfach untersucht (z. B. Fröhlich, Metz & Petermann, 2009; Hartmann, 2002; Röhr-Sendmeier & Rauch-Redeker, 2009), und Tests und Trainingsprogramme zur phonologischen Bewusstheit sind in Kindergärten verbreitet. Die genannten Studien (z. B. Brunner et al., 2003; Lyster et al., 2016) sprechen jedoch dafür, dass neben der phonologischen Bewusstheit auch der morphologischen Bewusstheit vermehrt Beachtung geschenkt werden sollte. Aufgrund der Beobachtungen, dass eine frühe Förderung der morphologischen Bewusstheit Effekte auf die späteren schriftsprachlichen Fähigkeiten haben kann (vgl. Lyster et al., 2016), entsteht auch der Bedarf nach Möglichkeiten, die morphologische Bewusstheit bei Kindern schon früh zu erfassen. Im Rahmen von Forschungsarbeiten wurden bereits verschiedene Aufgaben zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit im Schulalter entwickelt. Ein spezifisches Verfahren, um Kinder vor Schuleintritt zu testen, steht für den deutschen Sprachraum jedoch noch aus.

1.2 Fragestellungen und Zielsetzung

Aufgrund oben beschriebener Ausgangslage wird der Bedarf an einem Test zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit im Kindergarten ersichtlich. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll daher für den Raum Zürich, ein Verfahren entwickelt werden, welches ermöglicht, die morphologische Bewusstheit bei Kindern im 2. Kindergarten zu erheben.

Folgende Fragestellung wird im Rahmen der Arbeit beantwortet:

Anhand welcher Aufgabenstellungen lässt sich die morphologische Bewusstheit bei Kindern im 2. Kindergartenjahr im Kanton Zürich überprüfen?

Die Beantwortung der Frage erfordert Wissen darüber, aus welchen Teilkompetenzen sich das Konstrukt *morphologische Bewusstheit* zusammensetzt, welche Fähigkeiten von Kindern im Vorschulalter erwartet werden können und wie Aufgaben konzipiert sein müssen, damit sie von der Altersgruppe gelöst werden können. Daher lassen sich folgende drei Unterfragen formulieren:

Welche Komponenten werden in der Fachliteratur zur morphologischen Bewusstheit gezählt und gelten als Prädiktor für den Schriftspracherwerb?

Welche Fähigkeiten, die der morphologischen Bewusstheit zugeordnet werden, können von Kindern im 2. Kindergarten erwartet werden?

Wie müssen die Testaufgaben zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit konzipiert sein, damit sie von Kindern im 2. Kindergarten bearbeitet werden können?

Im Rahmen der Literaturrecherche und anschliessenden Entwicklung des Tests werden diese Fragen angegangen.

Das Ziel der Bachelorarbeit besteht darin, einen aus verschiedenen Aufgabentypen bestehenden Test zu entwickeln, der die morphologische Bewusstheit bei Kindern im 2. Kindergarten im Kanton Zürich erfassen kann. Der Test soll in Schweizer Mundart sein und Besonderheiten der Morphologie des Schweizerdeutschen (Zürcher Dialekt) berücksichtigen. Das Instrument soll ermöglichen, dass in einem nächsten Schritt im Raum Zürich weitere Untersuchungen zur morphologischen Bewusstheit als Prädiktor für den Schriftspracherwerb durchgeführt sowie darauf basierend gegebenenfalls Fördermöglichkeiten entwickelt werden können.

1.3 Vorgehensweise

In einem ersten Schritt erfolgt eine Literaturrecherche zur morphologischen Bewusstheit, deren Ergebnisse im Theorieteil aufgeführt werden. Als Quellen dienen wissenschaftliche Artikel, Fachbücher und bestehende Tests, welche Aspekte der morphologischen Bewusstheit erfassen.

Aufgrund der Ergebnisse der Literaturrecherche wird der Test entwickelt. Dabei erfolgt eine Auseinandersetzung mit testtheoretischen Grundlagen. Es werden Entscheidungen betreffend Testart, zu testende Fähigkeiten, Art der Aufgabenstellungen und Antwortformate getroffen und im Anschluss konkrete Items entwickelt und das Testmaterial zusammengestellt.

Der entwickelte Test wird mit ein paar Kindern durchgeführt. Die Durchführung und die Testergebnisse werden analysiert, um Informationen über die Durchführbarkeit, die Verständlichkeit der Aufgaben und die Angemessenheit des Schwierigkeitsgrades der Aufgabentypen und der einzelnen Items zu erhalten. Um zu untersuchen, ob das im Test gezeigte Verhalten auf das zu erfassende Fähigkeitskonstrukt, die morphologische Bewusstheit, schliessen lässt, und der Test somit valide ist, wird mit der Stichprobe zusätzlich ein bereits bestehender Test, der Aspekte der morphologischen Bewusstheit erfasst, durchgeführt und anschliessend der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der beiden Tests untersucht. Aufgrund der Evaluationsergebnisse werden Anpassungen am Test vorgeschlagen.

1.4 Grenzen der Arbeit

Da es sich bei der morphologischen Bewusstheit um ein Konstrukt handelt, das sehr unterschiedliche Fähigkeiten umfasst, ist es nicht möglich, die ganze Breite dieser metalinguistischen Fähigkeit aufzuzeichnen. Es muss eine Auswahl an zu erfassenden Teilleistungen und dazu passenden Aufgabentypen getroffen werden. Dabei sollen diejenigen Fähigkeiten erfasst werden, die sich in bisherigen Forschungen als explizite Prädiktoren für den Schriftspracherwerb ausgewiesen und sich für die Entwicklung von Testaufgaben geeignet haben.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Entwicklung des Tests. Der Test wird in kleinem Rahmen überprüft, um die Praktikierbarkeit einzuschätzen und Vergleiche mit den Leistungen in einem ähnlichen Verfahren zu ziehen. Die Stichprobengrösse ist begrenzt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren. Da statistische Auswertungen bei einer kleinen Stichprobe irreführend sein können, erfolgt in erster Linie eine qualitative Analyse des Tests. Eine Standardisierung und Normierung des Tests ist im Rahmen der Bachelorarbeit nicht möglich und muss in einem weiteren Schritt erfolgen. Ausserdem kann nicht empirisch überprüft werden, ob die im Test erfassten Fähigkeiten tatsächlich schriftsprachliche Fähigkeiten präzisieren können. Hierzu müsste eine Folgearbeit angeschlossen werden.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Kurze Einführung in die Morphologie

Morphologie ist eine Teildisziplin der Linguistik, «die sich mit der Gestalt, Flexion (Beugung) und Bildung von Wörtern beschäftigt» (Busch & Stenschke, 2008, S. 76). Elementarer Bestandteil der Morphologie sind die Morpheme. Ein Morphem wird definiert als die «kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache» (Busch & Stenschke, 2008, S. 81). Es gibt freie Morpheme (z. B. {bild}, {über}, {gross}) die allein stehen können und gebundene Morpheme, die immer in Kombination mit anderen Morphemen auftreten müssen (z. B. {ver}, {en}, {lich}). Die Basis- oder Stammmorpheme (Wortstämme) tragen die lexikalische Kernbedeutung eines Wortes (z. B. {fahr}, {frei}, {buch}). Die grammatischen Morpheme tragen eine grammatische Bedeutung. Es gibt grammatische Morpheme, die allein stehen können (Funktionswörter) und solche, die gebunden sind. Bei den gebundenen grammatischen Morphemen handelt es sich um Flexionsmorpheme. Sie markieren zum Beispiel Person, Numerus, Tempus, Genus und Kasus. Eine weitere Klasse der Morpheme bilden die Derivationsmorpheme. Hierbei handelt es sich um Präfixe (Morpheme, die dem Basismorphem vorangestellt werden) und Suffixe (Morpheme, die dem Basismorphem folgen), welche für die Wortbildung gebraucht werden. Durch ihr Hinzufügen zu einem Basismorphem wird die Bedeutung eines Wortes modifiziert (z. B. {ver} + {fahren} – *verfahren*) oder die Wortklasse verändert (z. B. {lust} + {ig} – «lustig»). Die Komposition stellt neben der Derivation einen weiteren Wortbildungsprozess dar. Ein Kompositum wird aus zwei oder mehr Basismorphemen gebildet (z. B. {wasser} + {hahn} – «Wasserhahn») (Busch & Stenschke, 2008; Szagun, 2016).

2.2 Die Morphologie des Zürichdeutschen

2.2.1 Flexion

2.2.1.1 Flexion der Nomina

Die Genera Maskulinum, Femininum und Neutrum sind bei den Nomina im Zürichdeutsch lexikalisch festgelegt. Wie auch im Standarddeutsch (vgl. Kannengieser, 2019) gibt es für die meisten Nomina keine eindeutigen Regeln, nach welchen das Genus abgeleitet werden kann. Gewisse Endungen stehen jedoch mit einem bestimmten Genus in Verbindung (z. B. Nomina mit den Suffixen {käit}, {häit}, {ig} sind immer feminin). Das Genus im Zürichdeutsch deckt sich nicht immer mit dem Genus im Standarddeutsch (z. B. «*de Schnägg*» m. – «*die Schnecke*» f.).

Baur (1977) unterscheidet für das Schweizerdeutsche vier Hauptdeklinationsklassen (siehe Tabelle 1) und demnach vier verschiedene Arten, den Plural bei Nomina zu bilden (Baur, 1977).

Tabelle 1: Deklinationsklassen des Schweizerdeutschen (Baur, 1977, S. 36)

1. Deklination: Der Plural ist gleich dem Singular.	
m.	<i>de fisch – d fisch</i>
f.	<i>d zunge – d zunge</i>
n.	<i>s jaar – d jaar</i>
2. Deklination: Der Plural wird durch Umlaute gebildet.	
m.	<i>de huet – d hüet</i>
f.	<i>d chue – d chüe</i>
3. Deklination: Der Plural wird durch die Endung -e gebildet.	
m.	<i>de bueb – d buebe</i>
f.	<i>d sach – d sache</i>
4. Deklination: Der Plural wird durch die Endung -er gebildet. Umlautfähige Wörter haben einen Umlaut.	
n.	<i>s bild – d bilder</i>
	<i>s huus – d hüscher</i>

Feminina, die auf /i/ enden, erhalten im Zürichdeutsch im Plural das Suffix {(e)ne} (z. B. «Chuchi – Chuchene»). Das Suffix {ne} greift «in jüngerer Zeit» auch auf Feminina, die auf /ə/ enden, über (Siebenhaar & Voegeli, 1997, S. 82). Es ergeben sich somit sechs Möglichkeiten für die Markierung des Plurals: Suffix {e}, Suffix {er}, Suffix {(e)ne}, Umlaut, Umlaut + Suffix {er}, Nullmarkierung. Wie auch im Standarddeutschen ist die Pluralbildung nicht vollständig regelhaft, aber es gibt doch ein paar Regelmässigkeiten und Tendenzen. Laut Baur (1977) gehören zur 1. Deklination «die meisten unumlautbaren Maskulina, viele Neutra, alle Maskulina auf -el [und] -er, ... [alle] Neutra auf -i [und] alle Feminina auf -e». Zur 2. Deklination gehören «die meisten umlautbaren Maskulina und eine beschränkte Anzahl Feminina» und zur 3. Deklination «eine Anzahl Maskulina, meist Lebewesen bezeichnend, alle Feminina auf -ig, -igung, -hät, -et, -t, -ey, -schaft und die meisten übrigen Feminina» sowie ein paar weitere Ausnahmen. «Die meisten Neutra» gehören schliesslich zur 4. Deklination (Baur, 1977, S. 38/39).

Im modernen Zürichdeutsch erfolgt keine Kasusmarkierung am Nomen. Der Dativ wird nur am Artikel markiert. Die Formen von Nominativ und Akkusativ werden bei Substantiven nicht unterschieden und der Genitiv ist im Schweizerdeutsch mit sehr wenigen Ausnahmen verschwunden (Siebenhaar & Voegeli, 1997).

2.2.1.2 Flexion der Adjektive

Die Flexion der Adjektive in attributiver Verwendung im Nominativ und Akkusativ ist in der Tabelle 2 anhand eines Beispiels dargestellt. Flektiert wird nach Determiniertheit, Genus und Numerus.

Tabelle 2: Flexion der Adjektive im Zürichdeutschen (vgl. Baur, 1977 und Landolt, 2010)

			<i>luschtig</i> (Grundform)	
Adjektiv nach best. Artikel, Nom./Akk.	Singular	m.	de <i>luschtig(i)</i> Maa	(-i)
		f.	di <i>luschtig(i)</i> Frau	(-i)
		n.	s <i>luschtige</i> Chind	-e
	Plural	m./f./n.	di <i>luschtige</i> Mane/Fraue/Chind	-e
Adjektiv nach unbest. Artikel, Nom./Akk.	Singular	m.	en <i>luschtige</i> Maa	-e
		f.	e <i>luschtigi</i> Frau	-i
		n.	es <i>luschtigs</i> Chind	-s
	Plural	m./f./n.	<i>luschtigi</i> Mane/Fraue/Chind	-i

«Die Adjektive auf -e ... schieben vor allen vokalischen Endungen ein -n- zwischen Stamm und Endung» (z. B. *offe*: en *offne* Maa, en *offni* Frau) (Baur, 1977, S. 66/67).

Im Dativ erhalten die Adjektive unabhängig von Determiniertheit, Genus und Numerus das Suffix {e} (z. B. «em *luschtige* Maa» (best. m. Sing.), «enere *luschtige* Frau» (unbest. f. Sing.), «*luschtige* Chinde» (unbest. n. Pl.)).

In prädikativer Stellung werden die Adjektive wie im Standarddeutsch nicht flektiert.

Der Komparativ bildet sich mit dem Suffix {er} (z. B. «*luschtiger*»), der Superlativ mit dem Suffix {schte} oder {ischte} (z. B. «am *luschtigschte*», «am *frischischte*») (vgl. Baur, 1977).

2.2.1.3 Flexion der Verben

Baur (1977) unterscheidet für das Schweizerdeutsche die in Tabelle 3 aufgeführten Konjugationen.

Tabelle 3: Flexion der Verben im Zürichdeutschen (vgl. Baur, 1977)

	1. Konjugation	2. Konjugation	3. Konjugation
Infinitiv	<i>stele</i>	<i>schüttle</i>	laufe
Singular	1. Pers. <i>ich stele</i> 2. Pers. <i>du stelsch</i> 3. Pers. <i>er stelt</i>	ich <i>schüttle</i> du <i>schüttlich</i> er <i>schüttlet</i>	ich <i>laufe</i> du <i>laufsch</i> er <i>lauft</i>
Plural	1. Pers. <i>mer steled</i> 2. Pers. <i>ir steled</i> 3. Pers. <i>si steled</i>	mer <i>schüttled</i> ir <i>schüttled</i> si <i>schüttled</i>	mer <i>laufed</i> ir <i>laufed</i> si <i>laufed</i>
Partizip	<i>gstelt</i>	<i>gschüttlet</i>	<i>gloffte</i>

Die 3. Konjugation wird als starke Konjugation bezeichnet. Die Verben, die zu ihr gehören, bilden das Partizip mit dem Suffix {e}. Meist ändert sich im Partizip der Stammvokal. Die 1. und die 2. Konjugation sind die schwachen Konjugationen. Die 2. Konjugation unterscheidet sich von der 1. darin, dass die Verben in der 2. Person Singular das Suffix {isch} anstatt {sch}, in der 3. Person Singular sowie im Partizip das Suffix {et} anstatt {t} erhalten (Baur, 1977).

2.2.2 Derivation

Zürichdeutsch verfügt über ähnliche Derivationsmorpheme wie Standarddeutsch. Die nominalen Suffixe {häit}, {käit}, {schaft}, {tum}, {nis}, {sal}, {er}, {in}, {erei} decken sich mit den Suffixen des Standarddeutschen (z. B. «Freihäit», «Fröhlichkäit», «Fründschaft», «Riichtum», «Hindernis», «Trüeb-sal», «Lehrer», «Fründin», «Chäserei»). Die nominale Endung {ig} entspricht dem Suffix {ung} im Standarddeutsch (z. B. «Bewegig»).

Auch die adjektivischen Suffixe {ig}, {lich}, {bar}, {sam}, {haft}, {isch}, {los} stimmen mit den Suffixen im Standarddeutsch überein (z. B. «farbig», «glücklich», «trinkbar», «erholsam», «grauehaft», «rägne-risch», «luschtlos»).

Zürichdeutsch kennt auch weitgehend die gleichen Präfixe, z. B. {ab}, {ent}, {mit}, {über}, {um}, {ver}, {vor}, {weg}, die Formen unterscheiden sich aber manchmal: z. B. {aa} – {an}, {uuf} – {auf}, {uus} – {aus}, {bii} – {bei}, {dure} – {durch}, {ii} – {ein}. Zum Teil werden im Zürichdeutsch für die gleiche Derivation andere Präfixe verwendet als im Standarddeutsch (z. B. «verhelte» – «erkälten», «verschrecke» – «erschrecken»).

Bei den verbalen Präfixen wird unterschieden zwischen trennbaren (z. B. {ab}, {aa}, {vor}) und untrennbaren Präfixen (z. B. {be}, {ent}, {ver}) (vgl. Standarddeutsch, LEO Dictionary Team, 2006-2023).

2.2.3 Komposition

Für die Komposition ergeben sich im Zürichdeutsch die gleichen Möglichkeiten, wie im Standarddeutsch. Nomenkomposita können sich beispielsweise aus zwei Nomina oder einem Verb und einem Nomen zusammensetzen (z. B. «*Bettdecki*», «*Schlafzimmer*»). Am häufigsten entstehen dabei Determinativkomposita, bei welchen der erste Teil den zweiten näher bestimmt (vgl. Busch & Stenschke, 2008). Neben Nomenkomposita gibt es auch Verb-, Adjektiv-, Adverb- und Pronomenkomposita (z. B. «*feschtbinde*», «*wasserdicht*», «*näbeddra*», «*irgendöppis*») (vgl. Standarddeutsch, LEO Dictionary Team, 2006-2023).

2.3 Morphologische Bewusstheit – Begrifflichkeiten, Definition

Bei der morphologischen oder auch morphematischen Bewusstheit handelt es sich um eine metalinguistische Fähigkeit. Es geht um die Reflexion über Sprache und deren Gebrauch sowie um Sprachmonitoring und sprachliches Planen (Casalis et al., 2004). Carlisle et al. (2010) definieren die morphologische Bewusstheit «as the ability to reflect on, analyze, and manipulate the morphemic elements in words» (Carlisle, McBride-Chang, Nagy & Nunes, 2010, S. 466).

Die morphologische Bewusstheit umfasst zahlreiche Fähigkeiten, welche (implizites) Wissen über Morpheme voraussetzen:

- Die Flexion von (unbekannten) Wörtern
- Das Bilden von Wörtern durch Derivation
- Das Bilden von Wörtern durch Komposition
- Das Erkennen von Wortfamilien
- Das Identifizieren von Wortstämmen
- Das Identifizieren von Suffixen und Präfixen
- Etc.

Das Verständnis für die morphologische Struktur von Wörtern erfordert die Verarbeitung phonologischer, semantischer, syntaktischer und, sofern Schrift involviert ist, orthografischer Informationen (Carlisle et al., 2010). Verschiedene Aufgaben zur morphematischen Bewusstheit erfordern verschiedene Fähigkeiten und sind somit auch unterschiedlich anspruchsvoll. Das Identifizieren von Wortstämmen erfordert beispielsweise die Fähigkeit, die Struktur von Wörtern genau zu analysieren, während es für das Erkennen von Wortfamilien theoretisch ausreicht, auf semantisch-lexikalisches Wissen zurückzugreifen (Bangel et al., 2015). Einige Autoren unterscheiden klar zwischen impliziter und expliziter morphologischer Bewusstheit (z. B. Kargl et al., 2018; Volkmer et al., 2019). Bei der impliziten morphologischen Bewusstheit handelt es sich um die Fähigkeit, morphologische Regeln korrekt anzuwenden, ohne sie bewusst wahrzunehmen oder erklären zu können, während die explizite

Bewusstheit meint, dass bewusst über Morpheme reflektiert wird und Morpheme manipuliert werden können (Muse, 2005, zitiert nach Volkmer et al., 2019). Andere Autoren verwenden unter Bezugnahme auf Gombert (1992, Quelle nicht verfügbar) die Begriffe *epilinguistic control* und *metalinguistic awareness* um das Ausmass an Bewusstheit zu beschreiben, das für das Lösen von Aufgaben zur morphologischen Bewusstheit erforderlich ist (z. B. Diamanti et al., 2017, 2018; Roalkvam Skåra, 2019). *Epilinguistic control* bezieht sich auf ein Vorstadium der *metalinguistic awareness* und meint, dass beurteilt werden kann, ob Morpheme richtig angewendet wurden, das Individuum sich der zugrundeliegenden Regel aber nicht bewusst ist. Hat es das Level der *metalinguistic awareness* erreicht, kann es morphologische Strukturen bewusst manipulieren und Anwendungsregeln auf einen unbekanntem Kontext übertragen (Diamanti et al., 2017). Die Begrifflichkeiten sind nicht leicht voneinander abzugrenzen, und es gibt keine übereinstimmende Meinung darüber, welche Aufgaben sich am ehesten eignen, um die unterschiedlichen Level der morphologischen Bewusstheit zu erfassen (Diamanti et al., 2018). Es herrscht jedoch Einigkeit darüber, dass sich die Fähigkeiten, die zur morphologischen Bewusstheit gezählt werden, hinsichtlich des erforderlichen Grades an Bewusstheit unterscheiden.

Für die vorliegende Arbeit gilt für das Konstrukt *morphologische Bewusstheit* folgende Arbeitsdefinition:

Die morphologische Bewusstheit umfasst die Fähigkeiten, mit Stamm-, Derivations- und Flexionsmorphemen umzugehen, die Morpheme zu identifizieren, über sie zu reflektieren und sie zu analysieren und zu manipulieren. Sie umfasst verschiedene Leistungen, die sich hinsichtlich des erforderlichen Sprachbewusstseins und der kognitiven Anforderungen unterscheiden. Sowohl implizite als auch explizite morphologische Bewusstheit werden zum Konstrukt gezählt.

2.4 Entwicklung der morphologischen Bewusstheit in der Kindheit

Die Entwicklung der morphologischen Bewusstheit beginnt schon früh in der Sprachentwicklung mit dem Erwerb von Morphemen und morphologischen Regularitäten (Carlisle et al., 2010). Die spracherwerbenden Kinder erfassen Morpheme als phonologische Einheiten, die in verschiedenen Kontexten auftreten, lernen allmählich, was sie bedeuten und wie sie gebraucht werden, und speichern sie im Gedächtnis ab (ebd.). Mit etwa zwei bis drei Jahren zeigt sich, dass Kinder morphologische Regeln erfasst haben und sie produktiv einsetzen. Dies ist beispielweise daran zu erkennen, dass sie beginnen, neuartige Komposita zu bilden, wenn sie Bedeutungen ausdrücken wollen, für welche sie noch keine Wörter zur Verfügung haben (ebd.). Auch Übergeneralisierungen von regelmässigen Formen auf unregelmässige (Kannengieser, 2019) sprechen dafür, dass die Kinder erkannt haben, dass morphologische Prozesse bestimmten Regeln folgen, auch wenn diese noch nicht immer korrekt umgesetzt werden können.

Bei metalinguistischen Fähigkeiten wie der morphologischen Bewusstheit handelt es sich laut einigen Autoren um Fähigkeiten, die sich nicht spontan entwickeln und möglicherweise von externen Faktoren wie dem Lesenlernen abhängen (Duncan, Seymour & Hill, 2000). Betrachtet man aber auch implizite morphologische Bewusstheit als Teil des Konstrukts, stellt sich heraus, dass schon ziemlich kleine Kinder auf natürliche Weise erste Kompetenzen erwerben. Im Kindergartenalter sind Kinder bereits in der Lage, verschiedene Aufgaben, die implizite morphologische Bewusstheit voraussetzen, zu lösen. Sie können bereits ziemlich gut zwischen komplexen Wörtern, die sich in nur einem Morphem (Stamm-morphem oder Affix) unterscheiden, differenzieren (Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Sie erkennen Wortfamilien (Brunner et al., 2003) und können durch Flexion und Derivation Änderungen an Real- (Roalkvam Skåra, 2019) und Pseudowörtern (Law & Ghesquière, 2017) vornehmen, sodass sie in vorgegebene Sätze passen. Wenn sie darin unterrichtet werden, können bereits 4-jährige Kinder den morphologischen Wert schriftlicher Elemente identifizieren und sich darauf fokussieren (Lyster et al., 2016) und somit bereits erstes explizites Wissen über Morpheme aufbauen.

Wenn Kinder mit der Schriftsprache in Kontakt treten, tritt eine Veränderung ein, und die morphologische Bewusstheit verlagert sich immer mehr von einer impliziten zu einer expliziten Bewusstheit (Hahnemann & Philippi, 2013). Die Beziehung zwischen Form und Bedeutung wird den Schülern durch das Lesen- und Schreibenlernen zunehmend klar (Carlisle et al., 2010). Sie erlernen bewusst Bedeutungen der einzelnen Morpheme und erkennen, dass komplexe Wörter aus mehreren Morphemen bestehen, was ihnen dabei hilft, komplizierte Wörter zu verstehen (ebd.) und sie korrekt zu schreiben (Corvacho del Toro & Thomé, 2021).

Die morphologische Bewusstheit entwickelt sich während der Kindergarten- und Schulzeit stetig weiter. Casalis und Louis-Alexandre (2000) und Law und Ghesquière (2017) (Studien aus Frankreich, Kanada) weisen eine signifikante Zunahme der Leistungen in Aufgaben zur morphologischen Bewusstheit vom Kindergarten zur 1. Klasse und von der 1. zur 2. Klasse nach. Aber auch die Zweitklässler erreichen Resultate, die noch weit vom Maximum entfernt sind, was dafür spricht, dass in diesem Alter die Entwicklung der morphologischen Bewusstheit noch lange nicht abgeschlossen ist (Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Dies bestätigt die Studie aus Deutschland und Österreich von Kargl et al. (2018), welche eine signifikante Verbesserung der Leistungen in der morphologischen Bewusstheit in den höheren Klassenstufen, von der 4. bis zur 6. Klasse, nachweisen konnte. Zwischen der 6. und der 7. Klassenstufe konnten hingegen keine bedeutsamen Unterschiede mehr festgestellt werden, was für eine Abflachung der Lernkurve bei Jugendlichen spricht.

Die verschiedenen Fähigkeiten, die zur morphologischen Bewusstheit gezählt werden, entwickeln sich zu unterschiedlichen Zeiten. Grundsätzlich entwickelt sich implizite morphologische Bewusstheit vor expliziter morphologischer Bewusstheit, und *epilinguistic control* geht der *metalinguistic awareness*

voraus, was bewirkt, dass Beurteilungsaufgaben einfacher sind und früher gelöst werden können als Aufgaben, welche die selbständige Anwendung und Manipulation von Morphemen erfordern (Diamanti et al., 2018). Prinzipien der Flexionsmorphologie werden früher erworben als jene der Derivationsmorphologie (Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Diamanti et al., 2018). Dies führt dazu, dass Aufgaben zur morphologischen Bewusstheit in Bezug auf Flexionen für jüngere Kinder einfacher zu bearbeiten sind als Derivationsaufgaben (Diamanti et al., 2018). Weitere Untersuchungen zeigen, dass Aufgaben zur Synthetisierung weniger anspruchsvoll sind als Aufgaben zur Segmentierung (Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei Synthetisierungsaufgaben die Produktion sinnhafter Wörter gefordert wird (z. B. aus {sport} und {lich} wird *sportlich*), bei Segmentierungsaufgaben hingegen bedeutungslose Wortteile (z. B. {sport} und {lich}) produziert werden müssen, was mehr bewusste kognitive Kontrolle erfordert (Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Ausserdem zeigt sich, dass Aufgaben mit Pseudowörtern schwieriger sind als Aufgaben mit Realwörtern (Casalis et al., 2004; Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Singson et al., 2000) und besonders für junge Kinder eine grosse Herausforderung darstellen (Diamanti et al., 2018). Des Weiteren sind Aufgaben zur morphologischen Bewusstheit, insbesondere produktive, einfacher zu bearbeiten, wenn der Wortstamm phonologisch gleich bleibt, als wenn es zu einem Wandel im Stammmorphem kommt (Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Daher können Aufgaben mit sich nicht verändernden Wortstämmen vermutlich bereits von jüngeren Kindern gelöst werden. In Tabelle 4 sind die einfacheren und früher erworbenen Kompetenzen der morphologischen Bewusstheit den anspruchsvolleren und sich später entwickelnden gegenübergestellt.

Tabelle 4: Früher und später erworbene Kompetenzen der morphologischen Bewusstheit

Frühere Kompetenzen	Spätere Kompetenzen
Beurteilung der Anwendung von Morphemen	Produktive Anwendung und Manipulation von Morphemen
Bewusstheit für Flexionsmorphologie	Bewusstheit für Derivationsmorphologie
Wörter ausgehend von Morphemen synthetisieren	Wörter in Morpheme segmentieren
Anwendung morphologischer Regularitäten bei Realwörtern	Übertragung morphologischer Regularitäten auf Pseudowörter
Umgang mit gleichbleibenden Wortstämmen	Umgang mit sich verändernden Wortstämmen

Internationale Studien sprechen dafür, dass die Entwicklung der morphologischen Bewusstheit in Zusammenhang mit der Entwicklung der phonologischen Bewusstheit steht (z. B. Casalis et al., 2004; Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Haase & Steinbrink, 2022; Law & Ghesquière, 2017). Casalis und Louis-

Alexandre (2000) konnten in Ihrer Studie mit französischsprachigen Kindern eine hohe Korrelation der morphologischen Bewusstheit mit der phonologischen Bewusstheit nachweisen. Im Kindergarten korrelierte die morphologische Bewusstheit stark mit der Fähigkeit zur Silbensegmentation und in der ersten Klasse mit der Phonemsegmentation (Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Es gibt jedoch auch Anzeichen dafür, dass die morphologische Bewusstheit eine unabhängige Variable darstellt, da sie in mehreren Untersuchungen zusätzlich zur phonologischen Bewusstheit einen Beitrag zur Varianzaufklärung bei Lese- und/oder Rechtschreibleistungen leisten konnte (z. B. James et al., 2021; Pittas & Nunes, 2014; Volkmer et al., 2019). Bei der Manipulation von Pseudowörtern scheint die phonologische Bewusstheit jedoch wichtig zu sein, da die Verarbeitung von Pseudowörtern deren phonologische Analyse voraussetzt (Casalis et al., 2004).

2.5 Morphologische Bewusstheit im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb

2.5.1 Morphologische Bewusstheit im Zusammenhang mit der Rechtschreibung

Zusammenhänge zwischen der morphologischen Bewusstheit und der Rechtschreibung wurden bereits vielfach untersucht und bestätigt. Bereits vorschulische morphematische Fähigkeiten konnten dabei als Prädiktoren für sich später entwickelnde Schreibleistungen identifiziert werden (Brunner et al., 2003; Diamanti et al., 2017). Die Untersuchung von Brunner et al. (2003) zeigt bei Deutsch sprechenden Kindern einen Zusammenhang der vorschulischen Fähigkeit, Wortfamilien zu erkennen, mit der Rechtschreibung zwei Jahre später auf. Die im Kindergarten erhobene morphologische Fähigkeit korrelierte deutlich mehr mit der Rechtschreibleistung in der 2. Klasse als mit der sprachfreien Intelligenz (Brunner et al., 2003).

Während den Schuljahren gehen morphologische und schriftsprachliche Fähigkeiten bei deutschsprachigen Schülern stark miteinander einher (Haase & Steinbrink, 2022; Kargl et al., 2018; Volkmer et al., 2019). In der Studie von Kargl et al. (2018) zeigen sich hohe Zusammenhänge der morphologischen Bewusstheit mit verschiedenen Rechtschreibkennwerten (Summe der richtig verschriftlichten Grapheme und Wörter, morphematische und orthografische Rechtschreibstrategie). Vor allem die implizite morphematische Bewusstheit scheint eine grosse Rolle für allgemeine Rechtschreibleistungen zu spielen (Kargl et al., 2018). Aber auch die Fähigkeit, morphologische Strukturen explizit zu erkennen und zu manipulieren, korreliert mit der Rechtschreibung (Haase & Steinbrink, 2022). Die morphematische Flüssigkeit, die Fähigkeit, in kurzer Zeit viele Wörter mit dem gleichen Wortstamm aufzuzählen, scheint hingegen weniger mit schriftsprachlichen Leistungen zusammenzuhängen (ebd.).

Im Laufe der Schulzeit scheint die morphologische Bewusstheit bezogen auf die Rechtschreibung an Bedeutung zu gewinnen. Görgen et al. (2021) beobachten eine Zunahme des Einflusses der morphologischen Bewusstheit auf das Schreiben von der 3. bis zur 4. Klasse. Haase und Steinbrink (2022) bestätigen, dass ältere Schüler morphologische Rechtschreibstrategien häufiger verwenden als

jüngere, auch wenn die Strategien noch bis Ende Primarschule nicht vollständig erworben sind. Ähnliches wird von Klassert et al. (2018) beschrieben. In deren Studie verwendeten die Drittklässler morphematische Strategien für das Schreiben finaler Konsonantencluster, während Erst- und Zweitklässler keinen Gebrauch dieser Strategien machten, obwohl sie bereits eine gut entwickelte morphologische Bewusstheit zeigten (Klassert, Bormann, Festman & Gerth, 2018). Haase (2020) konnte bei seiner Untersuchung mit Schulkindern «keinen enger werdenden Zusammenhang zwischen der morphologischen Bewusstheit und schriftsprachlichen Leistungen mit zunehmender schriftsprachlicher Kompetenz» (Haase, 2020, S. 4) feststellen. Bei Studierenden hingegen scheint die morphologische Bewusstheit an Relevanz für schriftsprachliche Leistungen zu gewinnen (Haase, 2020).

Morphologisches Wissen kann in unterschiedlicher Weise direkt dabei helfen, Wörter richtig zu schreiben. Wenn ein Stammmorphem bekannt ist, kann die Schreibung vieler Wörter davon abgeleitet werden, unter anderem auch wenn Umlaute auftreten (z. B. {haus} – <häuslich>) (Kargl, Purgstaller & Fink, 2014). Mithilfe der Ableitung über Stammmorpheme werden auch Wörter korrekt geschrieben, die «keinen direkten Vergleich mit den ... Mustern der Markierung der Vokalquantität» zulassen (Corvacho del Toro & Thomé, 2021, S. 175). Eine orthografische Regel besagt beispielsweise, dass kurze Vokallängen, wenn dem Vokal ein Konsonantencluster folgt, nicht mit einer Doppelkonsonanz markiert werden. Wenn aber der Wortstamm die Doppelkonsonanz enthält, wird sie beibehalten (z. B. {renn}{en} – <rennt>). Da es für die Markierung langer Vokale keine einheitliche Regel gibt, ist es hier besonders sinnvoll, sich die Schreibung der Stammmorpheme zu merken (keine Markierung, Dehnungs-h, Doppelvokal) und die verwandten Wörter davon abzuleiten (Corvacho del Toro & Thomé, 2021). Bei vielen zusammengesetzten Wörtern ist für die korrekte Schreibung der Konsonanten die Morphemgrenze entscheidend (z. B. <Handtuch>). Um die Wörter richtig zu verschriftlichen ist demnach ein Bewusstsein für deren Aufbau erforderlich. Auch für das Erkennen und korrekte Schreiben von Affixen braucht es morphologische Bewusstheit (z. B. <Veranstaltung>, <abfahren>, <Müdigkeit>) (Corvacho del Toro & Thomé, 2021; Kargl et al., 2014). Durch die Identifikation bestimmter Suffixe lässt sich teilweise sogar die Gross- und Kleinschreibung ableiten (das Suffix {keit} zeigt z. B. an, dass es sich um ein Nomen handelt) (Kargl et al., 2014).

2.5.2 Morphologische Bewusstheit im Zusammenhang mit der Leseleistung

Der morphologischen Bewusstheit wird zugeschrieben, auch Leseleistungen begünstigen zu können. Sogar wenn Effekte der Klassenstufe, der Intelligenz und der phonologischen Bewusstheit ausgeschlossen werden, besteht ein Zusammenhang zwischen der morphologischen Bewusstheit und den Lesekompetenzen (Pittas & Nunes, 2014). Bereits vorschulische Fähigkeiten im Bereich der morphologischen Bewusstheit können Lesefähigkeiten präzisieren. Die Studie von Brunner et al. (2003) weist einen Zusammenhang der im Kindergarten vorhandenen Fähigkeit, Wortfamilien zu erkennen, und der

Leseleistung in der 2. Klasse nach Diamanti et al. (2017) konnten eine Relation der morphologischen Bewusstheit im Kindergarten und der Lesegenauigkeit in der 1. Klasse bei Griechisch sprechenden Kindern feststellen und erklären dies dadurch, dass ein Verständnis für die Funktion der Wortteile die Entwicklung des phonologisch-orthografischen Mappings unterstützt (Diamanti et al., 2017).

Einige weitere Studien bestätigen den Zusammenhang zwischen der morphologischen Bewusstheit und dem Lesen (z. B. Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Kirby et al., 2012; Volkmer et al., 2019). Kirby et al. (2012) konnten für verschiedene Lesekennwerte Zusammenhänge mit der morphologischen Bewusstheit feststellen: Wortlesegenauigkeit und -geschwindigkeit, Pseudowortlesegenauigkeit, Textlesegeschwindigkeit und Leseverständnis. Auch nach Kontrollieren der Effekte verbaler und non-verbaler Fähigkeiten und der phonologischen Bewusstheit blieb die morphologische Bewusstheit ein signifikanter Prädiktor für die Lesekennwerte (Kirby et al., 2012). Bei der Untersuchung von Casalis und Louis-Alexandre (2000) leistete die morphologische Bewusstheit einen Beitrag zur Varianzaufklärung für die Lesekompetenz in der 2. Klasse. Bei den Erstklässlern konnte jedoch nur die phonologische Bewusstheit als Faktor für die Aufklärung der Varianz identifiziert werden (Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Dies weist darauf hin, dass die morphologische Bewusstheit auch in Bezug auf das Lesen in den höheren Klassenstufen an Bedeutung gewinnen könnte.

Bangel et al. (2015) erklären die Korrelation zwischen der morphologischen Bewusstheit und der Lesefähigkeit dadurch, dass die Bewusstheit über die Struktur von Wörtern deren mentale Repräsentation verbessert, was dazu führt, dass die Wörter beim Lesen besser analysiert und dadurch ihre Bedeutung schneller erfasst wird. Für die Erfassung der Gesamtbedeutung eines Wortes spielt der Wortstamm eine zentrale Rolle. Durch die Fähigkeit, den Wortstamm sofort zu identifizieren, kann schneller und unter Entlastung des Arbeitsgedächtnisses gelesen werden (Bangel et al., 2015). Da das Deutsche beispielsweise im Vergleich zum Englischen eine weitgehend konsistente Orthografie besitzt, können Wörter zwar meist auch richtig gelesen werden, wenn einzelne Grapheme entziffert werden. Die Erfassung grösserer schriftlicher Einheiten, wie Morpheme, hat aber einen Einfluss auf die Leseflüssigkeit (Görge et al., 2021).

2.5.3 Effekte von Interventionen

Die Studie von Bangel et al. (2015) zeigt, dass eine fünfmonatige Förderung im Rahmen «strukturbezogener Arbeit an komplexen Wörtern» zu einer Steigerung der morphologischen Bewusstheit bei Fünftklässlern führt. In der Studie konnte jedoch keine Verbesserung in der Dekodierfähigkeit und der Lesegeschwindigkeit festgestellt werden und somit der Transfer der morphologischen Bewusstheit auf die basale Lesefähigkeit nicht bewiesen werden. Laut Bangel et al. (2015) würde dieser vermutlich erst nach längerer Zeit stattfinden. Die Autoren meinen, dass «die intensive Arbeit an Wortstrukturen ... die Lernprogression im Lesen sogar zunächst noch verlangsamen [könnte], da die Entwicklung

morphologischer Bewusstheit kognitive Ressourcen bindet, die erst bei zunehmender Automatisierung frei werden» (Bangel et al., 2015, S. 370).

Nach einer achtwöchigen Interventionsphase mit dem *morphemunterstützten Grundwortschatz-Segmentierungstraining (MORPHEUS)* von Kargl und Purgstaller konnten bei deutschsprachigen Zweitklässlern Trainingseffekte für die Rechtschreibung und das Lesen morphologisch komplexer Wörter beobachtet werden (Jöbstl et al., 2021). Bei einem standardisierten Lesetest wurden jedoch keine Unterschiede zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe festgestellt (ebd.).

Berninger et al. (2008) fanden heraus, dass Schüler und Schülerinnen mit einer Leseschwäche sowohl von einer spezifischen Instruktion in der Orthografie als auch von einem Training zur morphologischen Bewusstheit profitieren. Auf beide Trainings sprachen die älteren Kinder besser an als die jüngeren (Berninger et al., 2008). Dies könnte dafür sprechen, dass Kinder über eine gewisse kognitive Reife sowie ein gewisses Mass an Erfahrung mit der Schriftsprache verfügen müssen, um solche Instruktionen verstehen und umsetzen zu können.

Auch sehr junge Kinder können jedoch bereits morphologische Bewusstheit trainieren und davon profitieren. Lyster et al. (2016) führten mit Kindergartenkindern aus Norwegen eine Intervention durch, in welcher die Kinder gelehrt wurden, Präfixe und Suffixe sowie die Komponenten von Komposita zu erkennen. In der 1. Klasse erzielten die Kinder der Interventionsgruppe signifikant bessere Werte beim Wort- und Textlesen als die Kinder in der Kontrollgruppe, die kein Training erhielten. Sogar noch in der 6. Klasse waren die Resultate beim Leseverständnis signifikant besser (Lyster et al., 2016). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass eine frühe Förderung der morphematischen Bewusstheit durchaus einen Effekt auf den frühen Schriftspracherwerb sowie sogar Langzeiteffekte auf schriftsprachliche Fähigkeiten haben kann.

2.5.4 Morphologische Bewusstheit und Lese-/Rechtschreibstörungen

In der Studie von Casalis et al. (2004) schnitten die Kinder mit einer Lesestörung in den Aufgaben zur morphologischen Bewusstheit systematisch schlechter ab als gleichaltrige normal lesende Kinder. Im Vergleich mit jüngeren Kindern, die auf dem gleichen Leseniveau sind, unterschieden sich die lese-schwachen Schüler und Schülerinnen bei einem Satzergänzungstest zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit nur bei Aufgaben mit Pseudowörtern. Die Schwierigkeiten, die sie beim Lösen der Pseudowortaufgaben zeigten, könnten auf eine eingeschränkte phonologische Bewusstheit zurückzuführen sein, zumal bei der Verarbeitung von Pseudowörtern die phonologische Bewusstheit eine wichtige Rolle spielt (Casalis et al., 2004). Bei formalen Aufgaben, wie dem Zerlegen und Zusammensetzen von Wörtern und der Identifikation von Wortstämmen, schnitten die Kinder mit einer Lesestörung ebenfalls schlechter ab als die jüngeren Kinder der Kontrollgruppe mit dem gleichen Lesalter. Auch dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese Aufgabentypen phonologische

Fähigkeiten verlangen, zumal es sich bei Morphemen immer auch um phonologische Einheiten handelt, und die morphologische Analyse von Wortteilen stets auch eine phonologische Analyse erfordert (ebd.). Die Tatsache, dass die Kinder mit einer Lesestörung bei der morphologischen Flüssigkeit besser abschnitten, spricht dafür, dass Kinder für die Entwicklung morphologischer Bewusstheit nicht ausschließlich auf den schriftsprachlichen Input angewiesen sind, sondern auch von mündlichem Sprachinput profitieren (ebd.). Die Autoren der Studie suggerieren, dass die morphologische Bewusstheit Schülern und Schülerinnen mit einer Lesestörung als Kompensation für die schlechten phonologischen Fähigkeiten dienen könnten, die bekannterweise häufig mit Problemen beim Lesen einhergehen.

Auch bei Rechtschreibschwächen kann eine ausgeprägte morphologische Bewusstheit kompensatorisch eingesetzt werden. Schüler und Schülerinnen, die Morpheme in den Wörtern identifizieren können, aber Schwierigkeiten haben mit der Orthografie, da sie beispielsweise Unterschiede in der Vokallänge nicht erkennen, können ihre Defizite durch das Auswendiglernen der Schreibung von Morphemen kompensieren (Corvacho del Toro & Thomé, 2021).

2.6 Aufgabenstellungen zur Erhebung der morphologischen Bewusstheit

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Recherche zu bisher angewandten Testaufgaben zur morphologischen Bewusstheit erläutert. Inhalt der Recherche waren Studien, welche die morphologische Bewusstheit untersuchten, sowie allgemeine Sprachentwicklungstests, welche Untertests zu den Fähigkeiten der morphologischen Bewusstheit enthalten.

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die von den Testaufgaben erfassten Fähigkeiten in den drei Bereichen Flexion, Derivation und Komposition und die Aufgabentypen, die dafür eingesetzt werden. In den folgenden Unterkapiteln werden diese erläutert. Aufgaben, welche das Erkennen von Wortstämmen erfordern, werden unter dem Bereich Derivation aufgeführt, da es sich beim Wortmaterial um diverse Derivate handelt.

Tabelle 5: Aufgaben zur Erhebung der morphologischen Bewusstheit

Bereich	Fähigkeit	Aufgabentypen
Flexion	Wörter flektieren	Satzergänzung
		Wortpaare bilden
		Regelanwendung ohne Kontext
	Korrektheit flektierter Wörter beurteilen	Beurteilung von Sätzen
		Übereinstimmung von Satzpaaren
Derivation	Derivationen bilden	Satzergänzung
		Wortpaare bilden
		Morphologische Flüssigkeit
	Morpheme differenzieren	Differenzierung von Wörtern mit gleichen Stamm- oder Derivationsmorphemen
	Morpheme identifizieren und manipulieren	Wortfamilien erkennen
		Wortstämme identifizieren
		Segmentieren
		Synthetisieren
	Korrektheit von Derivationen beurteilen	Beurteilung von Sätzen
	Komposition	Komposita bilden
Morphologische Flüssigkeit		
Synthetisieren		
Komposita dekomponieren		Satzergänzung
		Segmentieren
Korrektheit von Komposita beurteilen		Beurteilung von Komposita

2.6.1 Aufgaben zur Flexion

2.6.1.1 Wörter flektieren

Satzergänzung

Für die Überprüfung der Flexionen setzen viele Autoren Satzergänzungstests ein. Hierbei finden zwei Versionen Verwendung. Entweder wird ein Wortstamm oder ein Wort in der Grundform gegeben, mit dessen richtig flektierter Form ein Satz ergänzt werden muss (Görgen et al., 2021; James et al., 2021), oder es wird ein Satz gegeben, der ein Wort enthält, welches für die Ergänzung eines zweiten Satzes angepasst werden muss (Diamanti et al., 2017; Haase & Steinbrink, 2022; Roalkvam Skåra, 2019). Überprüft wird das implizite Bewusstsein für Pluralbildungen bei Nomina und/oder Adjektiven (Diamanti et al., 2017; Haase & Steinbrink, 2022; James et al., 2021; Roalkvam Skåra, 2019), für Komparativ- und Superlativbildungen bei Adjektiven (Haase & Steinbrink, 2022) und für Verbflexionen (Diamanti et al., 2017; Görgen et al., 2021; Haase & Steinbrink, 2022; James et al., 2021; Roalkvam Skåra, 2019). Görgen et al. (2021) verwenden für die Überprüfung der Verbflexion und der Pluralflexion bei Nomina Auswahlaufgaben, bei welchen jeweils aus drei Optionen die richtige Form eines Pseudowortes ausgewählt werden muss (z. B. «*dannen*, Ben *dannt* – *dannst* – *dannen*» Lösung: «*dannt*»). Die Aufgaben werden mehrheitlich mündlich durchgeführt und bei den meisten Testaufgaben werden Pseudowörter verwendet (Diamanti et al., 2017; Görgen et al., 2021; Haase & Steinbrink, 2022; Roalkvam Skåra, 2019). Diamanti et al. (2017) und Roalkvam Skåra (2019) setzen die Pseudowort-Satzergänzungsaufgaben bereits bei Kindergartenkindern ein und unterstützen die Aufgaben mit Bildern. Auch verschiedene Sprachentwicklungstests, wie der *Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren (SET 5-10)* (Petermann, 2018), die *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS)* (Kauschke & Siegmüller, 2009) und der *Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET)* (Grimm & Schöler, 1991) enthalten Untertests, welche die Pluralbildung an Real- und Pseudowörtern in Sätzen überprüfen (z. B. «Das ist ein *Zawo*. Das sind zwei» Lösung: «*Zawos*», Grimm und Schöler, 1991).

Wortpaare bilden

Bei diesen Aufgaben wird ein Wortpaar vorgegeben. Entsprechend dem Beispiel muss ein anders Wort mit einer flektierten Form desselben zu einem Wortpaar ergänzt werden (z. B. «*child: children, beach:*» Lösung: «*beaches*», James et al., 2021) Die Aufgaben werden sowohl mit Real- als auch mit Pseudowörtern durchgeführt, wobei es sich beim ersten Wortpaar immer um echte Wörter handelt (James et al., 2021). Verlangt werden Pluralflexionen bei Substantiven und Verbflexionen im Präsens und der Vergangenheit. Die zu ergänzenden flektierten Wörter verlangen teils dieselbe Flexionsendung wie die Wörter im Beispiel, teils aber auch andere (James et al., 2021). Kirby et al. (2012) weisen explizit darauf hin, dass bei einigen Items eine phonologische Veränderung im Stammorphem erfolgt, bei anderen nicht.

Regelanwendung ohne Kontext

Casalis und Louis-Alexandre (2000) verwenden in ihrer Untersuchung mit französischsprachigen Kindern Aufgaben, bei welchen isoliert vorgegebene Verben und Pseudoverben in die Imperfekt- oder Infinitivform umgewandelt werden müssen. Bei Nomen und Adjektiven müssen zu den maskulinen Formen die femininen gebildet werden.

Beurteilung von Sätzen

Um zu beurteilen, inwieweit Kinder fähig sind, richtige Flexionen von falschen zu unterscheiden, verwenden Diamanti et al. (2017) und Roalkvam Skåra (2019) einen Test, bei welchem die Probanden entscheiden müssen, welcher von zwei vorgeschprochenen Sätzen die zum gezeigten Bild passende flektierte Form eines Pseudoworts enthält. Bei Pittas und Nunes (2014) müssen die Kinder erkennen, ob die Plural- bzw. Singularbildung eines im Satz gegebenen Pseudonomens richtig oder falsch ist. Der SET 5-10 enthält eine Aufgabe, bei welchem die Kinder bei vorgeschprochenen Sätzen die Verbkonjugation von Realwörtern beurteilen müssen. Die Fünf- bis Sechsjährigen müssen lediglich erkennen, ob der Satz richtig oder falsch ist, von den älteren Kindern wird eine Korrektur verlangt (Petermann, 2018).

Übereinstimmung von Satzpaaren

Eine Aufgabe, die Pittas und Nunes (2014) in ihrer Untersuchung verwenden, besteht darin, die Übereinstimmung zwischen zwei Satzpaaren zu beurteilen. In einem digital durchgeführten Test werden pro Item zwei Satzpaare vorgeschprochen. Die 'Lehrerfigur' spricht den ersten Satz jedes Paares und die beiden 'Schüler' den zweiten Satz. Den sechs- bis neunjährigen Probanden wird gesagt, dass der erste Schüler immer die richtige Antwort gibt, der zweite manchmal eine falsche. Sie müssen erkennen, ob das zweite Satzpaar analog dem ersten gebildet wurde oder nicht (z. B. Lehrer: «*I swim*»; 1. Schüler: «*I swam*»; Lehrer: «*I walk*»; 2. Schüler: «*I was walking*» Lösung: «Der zweite Schüler gibt die *falsche* Antwort», Pittas und Nunes, 2014).

2.6.2 Aufgaben zur Derivation

2.6.2.1 Derivationen bilden

Satzergänzung

Um die morphologische Bewusstheit bezogen auf die Derivation zu erfassen, werden ebenfalls häufig Satzergänzungstests verwendet. Bei den einen Aufgaben muss ein isoliert gegebener Wortstamm, um einen Satz zu ergänzen, mit einem passenden Derivationssuffix versehen werden (Casalis et al., 2004; James et al., 2021; Volkmer et al., 2019). Bei den anderen Aufgaben ist ein Wort in einem Satz gegeben, das durch Derivation so angepasst werden muss, dass es in einen anderen Satz passt (Casalis et al., 2004; Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Diamanti et al., 2017; Görgen et al., 2021; Haase & Steinbrink, 2022; Kargl et al., 2018; Law & Ghesquière, 2017; Reicher, 2009; Roalkvam Skåra, 2019). Bei Singson et al. (2000) muss aus einer Auswahl verschiedener Derivationen das in den Satz passende Wort

gewählt werden. Die Satzergänzungstests werden mündlich (Diamanti et al., 2017; Görgen et al., 2021; Haase & Steinbrink, 2022; Law & Ghesquière, 2017), schriftlich (James et al., 2021; Jöbstl et al., 2021; Reicher, 2009; Singson et al., 2000) oder in einer kombinierten Form (James et al., 2021; Singson et al., 2000; Volkmer et al., 2019) durchgeführt. Es werden sowohl Derivationen von Real- (Casalis et al., 2004; Diamanti et al., 2017; Roalkvam Skåra, 2019; Volkmer et al., 2019) als auch von Pseudowörtern (Görgen et al., 2021; Haase & Steinbrink, 2022; Law & Ghesquière, 2017; Reicher, 2009) verlangt. Die Tests werden mit Kindern verschiedenen Alters angewandt. Bereits im Kindergarten können Satzergänzungsaufgaben zur Derivation sowohl mit Real- als auch mit Pseudowörtern durchgeführt werden (Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Diamanti et al., 2017; Law & Ghesquière, 2017; Roalkvam Skåra, 2019). Einige Autoren unterstützen die Sätze mit Bildern (Diamanti et al., 2017; Law & Ghesquière, 2017; Roalkvam Skåra, 2019).

Wortpaare bilden

James et al. (2021) und Kirby et al. (2012) verwenden Aufgaben, bei welchen analog vorgegebener Beispiele Wortpaare mit Derivaten gebildet werden müssen (z. B. «*drive: driver, run:*» Lösung: «*runner*», James et al., 2021). Bei den zu ergänzenden Wörtern handelt es sich um Real- und um Pseudowörter (James et al., 2021) oder nur um Realwörter (Kirby et al., 2012). Unterschieden wird zwischen Wörtern mit Wortstämmen, welche einen phonologischen Wandel verlangen, und solchen, welche sich durch die Derivation nicht verändern. Durchgeführt werden die Aufgaben mit Kindern von sechs bis dreizehn Jahren, bei den älteren rein schriftlich, bei den jüngeren mit einer zusätzlichen mündlichen Präsentation der Wörter (James et al., 2021).

Morphologische Flüssigkeit

Aufgaben zur morphologischen Flüssigkeit bestehen darin, zu einem gegebenen Wort bzw. Wortstamm durch Derivation (oder Komposition) möglichst viele Wörter mit dem gleichen Stamm zu produzieren (Casalis et al., 2004; Haase & Steinbrink, 2022; Reicher, 2009). Die Zeit ist dabei begrenzt, bei Haase und Steinbrink (2022) beispielsweise auf 30 Sekunden pro Item. Die Aufgaben werden mit Kindern ab ca. acht (Casalis et al., 2004; Haase & Steinbrink, 2022) bis dreizehn Jahren (Reicher, 2009) durchgeführt.

2.6.2.2 Morpheme differenzieren

Differenzierung von Wörtern mit gleichen Stamm- oder Derivationsmorphemen

Casalis und Louis-Alexandre (2000) verwenden Aufgaben, bei welchen Kinder vom Kindergarten bis zur 2. Klasse aus einer Auswahl von vier Bildern das mündlich präsentierte Wort auswählen müssen. Die dargestellten Wörter besitzen einen übereinstimmenden Wortteil und unterscheiden sich nur entweder im Stamm oder im Affix voneinander. Für das Lösen der Aufgaben müssen die Kinder somit besondere Aufmerksamkeit auf die Morpheme lenken (Casalis & Louis-Alexandre, 2000).

2.6.2.3 Morpheme identifizieren und manipulieren

Wortfamilien erkennen

Dieser Aufgabentyp erfasst die Fähigkeit, zu erkennen, welche Wörter den gleichen Stamm haben bzw. morphologisch verwandt sind. Pittas und Nunes (2014) verwenden bei Sechs- bis Neunjährigen einen Test, in welchem entschieden werden muss, ob zwei mündlich dargebotene Wörter miteinander verwandt sind oder nicht. Bei Klassert et al. (2018) liest der Testleiter ein Wort vor, und dann muss unter einer Auswahl von drei weiteren mündlich präsentierten Wörtern jenes erkannt werden, welches den gleichen Stamm aufweist. Als Ablenker dient jeweils ein semantischer und ein phonologischer Distraktor (Klassert et al., 2018). Auch das *Heidelberger Vorschulscreening* von Brunner et al. (2001) enthält einen Untertest zur Erkennung von Wortfamilien, bei welchem aus jeweils drei ähnlich klingenden Wörtern die zwei der gleichen Wortfamilie gewählt werden müssen (Brunner et al., 2001).

Wortstämme identifizieren

Die Identifikation von Wortstämmen kann mündlich (Casalis et al., 2004) oder schriftlich (Bangel et al., 2015; Reicher, 2009) erfolgen. Casalis et al. (2004) wählen für ihren *Suffix Deletion Task* bewusst zur Hälfte Wörter, bei welchen die Grenze zwischen dem Stammmorphem und dem Suffix nicht mit der Sprechsilbengrenze übereinstimmt. Bereits mit achtjährigen Kindern führen sie die mündlichen Aufgaben zur Wortstammidentifikation durch.

Segmentieren

Testaufgaben zur Segmentation verlangen die separate Produktion von Stammmorphem und Affix, nachdem ein morphologisch komplexes Wort vorgegeben wird. Es kommen Items mit Präfixen und mit Suffixen zur Anwendung (Casalis et al., 2004). In mündlicher Form werden die Aufgaben bereits mit Kindergartenkindern durchgeführt (Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Casalis und Louis-Alexandre (2000) nutzen als Vorstellungshilfe Matrjoschkas, welche wie die Wörter auseinandergenommen werden.

Synthetisieren

Den Aufgaben zur Segmentation stehen Aufgaben, welche die Synthese eines separat gegebenen Stammmorphems und Affixes verlangen, gegenüber. Auch für diese Aufgaben verwenden Casalis und Louis-Alexandre (2000) Matrjoschkas, deren unterer und oberer Teil wie die Morpheme zusammengesetzt werden. Die Aufgaben werden mündlich und ebenfalls bereits mit Kindern im Kindergartenalter durchgeführt (Casalis & Louis-Alexandre, 2000).

2.6.2.4 Korrektheit von Derivationen beurteilen

Beurteilung von Sätzen

Singson et al. (2000) entwickelten eine Aufgabe, bei welcher mündlich gegebene Sätze bezüglich ihrer Korrektheit beurteilt werden müssen. Dabei enthalten die falschen Sätze eine unpassende Derivation des Zielwortes. Diesen Test führte er mit englischsprachigen Schülern und Schülerinnen der 3. bis 6. Klasse durch.

2.6.3 Aufgaben zur Komposition

2.6.3.1 Komposita bilden

Satzergänzung / Bildung von Komposita aufgrund einer Definition

Bei Aufgaben in der Studie von James et al. (2021), welche die morphologische Bewusstheit bei Kindern im Alter von sechs bis dreizehn Jahren untersucht, wird die Definition eines Kompositums mündlich gegeben, und das Kind muss nach dem gleichen Prinzip ein neuartiges, aber denkbare Kompositum bilden (z. B. «A wand that a fairy has is called a fairy wand. What is the name for a wand that an elf has?» Lösung: «elf wand», James et al. 2021). Haase und Steinbrink (2022) verwenden eine ähnliche Aufgabe, jedoch unter Einbezug von Pseudowörtern. Die zu bildenden Komposita bestehen aus einem realen und einem erfundenen Wortteil (z. B. «Eine Decke zum Manken ist eine?» Lösung: «Mankdecke», Haase und Steinbrink, 2022).

Morphologische Flüssigkeit

In Aufgaben zur morphologischen Flüssigkeit können neben Derivaten auch Komposita mit dem vorgegebenen Stammorphem gebildet werden (Haase & Steinbrink, 2022).

Synthetisieren

Aufgaben, bei welchen ohne Satzkontext aus zwei vorgegebenen Basismorphemen ein Kompositum gebildet werden muss, werden in den untersuchten Quellen nicht verwendet. Entsprechend den Synthetisierungsaufgaben, die Casalis und Louis-Alexandre (2000) mit Basismorphemen und Affixen durchführen, wären aber auch solche Aufgaben denkbar.

2.6.3.2 Komposita dekomponieren

Satzergänzung

Die Satzergänzungsaufgaben zur Komposition, welche Haase und Steinbrink (2022) bei Zweit- bis Viertklässlern einsetzen, beinhalten auch Items, bei welchen die Dekomposition von zusammengesetzten Wörtern verlangt wird (Haase & Steinbrink, 2022).

Segmentieren

Bezogen auf Komposita werden in der Literatur keine formalen Segmentationsaufgaben beschrieben. Casalis und Louis-Alexandre (2000) setzen aber Aufgaben ein, bei welchen Derivate in ihre morphologischen Bestandteile zerlegt werden müssen. Nach dem gleichen Prinzip könnten auch Komposita zerlegt werden.

2.6.3.3 Korrektheit von Komposita beurteilen

Beurteilung von Komposita

James et al. (2021) verwenden Aufgaben, bei welchen beurteilt werden muss, welches von zwei denkbaren, aber neuartigen Komposita besser zu einer mündlich gegebenen Definition passt (z. B. «Which is a better name for a *patch* you wear over *your* ear? *Ear patch* or *patch ear*?» Lösung: «*Ear patch*», James et al., 2021).

3 Entwicklung des Tests

3.1 Testplanung

3.1.1 Definition des zu messenden Konstrukts

Beim zu messenden Konstrukt handelt es sich um die *morphologische Bewusstheit*, wie sie für die vorliegende Arbeit und somit auch für den zu entwickelnden Test zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit im 2. Kindergarten (TEMB-2K) in Kapitel 2.3 definiert wurde.

3.1.2 Festlegung der Erhebungsmerkmale

3.1.2.1 Qualitative oder quantitative Merkmale

Die Erhebungsmerkmale eines Tests können sowohl qualitativer als auch quantitativer Art sein. «Qualitative Merkmale unterteilen Personengruppen ... anhand einzelner Kategorien ..., während quantitative Merkmale graduell abgestufte Merkmalseinteilungen erlauben» (Pospeschill, 2022, S. 36). Der TEMB-2K wird quantitative Merkmale erheben. Die erreichte Punktzahl im Test wird eine graduelle Abstufung der erfassten Fähigkeiten ermöglichen.

3.1.2.2 Eindimensionale oder mehrdimensionale Merkmale

Die Anforderungen bei verschiedenen Aufgaben zur morphologischen Bewusstheit können sich stark unterscheiden. Daher korrelieren bei einigen Erhebungen die Subtests schwach miteinander (Bangel et al., 2015). Dies spricht dafür, dass es sich bei der morphologischen Bewusstheit um ein mehrdimensionales Konstrukt handelt (vgl. Pospeschill, 2022). Es macht demnach Sinn, den Test in Untertests zu unterteilen, die verschiedene Dimensionen der morphologischen Bewusstheit, wie die drei Bereiche Flexion, Derivation und Komposition, einzeln erfassen. Die Gesamtheit aller Erhebungsmerkmale soll aber dennoch das eine Konstrukt *morphologische Bewusstheit* repräsentieren.

3.1.2.3 Zeitlich stabile oder zeitlich veränderliche Merkmale

Tests können sowohl zeitlich stabile (Traits) als auch zeitlich veränderliche Merkmale (States) erfassen (Pospeschill, 2022). Da eine spezifische erbrachte Leistung, wie sie im TEMB-2K erhoben wird, immer situationsabhängig ist, handelt es sich bei den Erhebungsmerkmalen um States. Erfasst wird die morphologische Bewusstheit eines Kindes zum Zeitpunkt der Testdurchführung und unter den herrschenden Umständen.

3.1.3 Festlegung der Testart

In Abhängigkeit des Konstrukts gilt es, sich auf eine Testart festzulegen (Pospeschill, 2022). Leistungstests, wie der TEMB-2K, können in Geschwindigkeits- und Niveautests unterteilt werden (Pospeschill, 2022). Laut Haase und Steinbrink (2022) ist bezogen auf schriftsprachliche Leistungen die pure Fähigkeit, mit morphologischen Strukturen umzugehen, relevanter als die Geschwindigkeit, mit welcher dies geschieht. Für die Erfassung der morphologischen Bewusstheit ist ein Niveautest daher sinnvoller.

3.1.4 Festlegung des Geltungsbereichs

«Der Geltungsbereich legt die Einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten eines Tests fest» (Pospeschill, 2022, S. 38). Er wird beeinflusst durch die Festlegung der Zielgruppe und die Zusammensetzung der Stichprobe für die Testerprobung (Pospeschill, 2022). Der TEMB-2K wird entwickelt für den Einsatz bei im Kanton Zürich lebenden Kindern im 2. Kindergartenjahr, welche zwischen fünf und sieben Jahre alt sind. Die Stichprobe zur Ersterprobung des Tests hat nicht den Anspruch, die gesamte Zielgruppe zu repräsentieren. Im Falle einer Weiterentwicklung sollte der Test jedoch an einer Kindergruppe überprüft werden, welche der Gruppenzusammensetzung in Zürcher Kindergärten entspricht und der Heterogenität der Zielgruppe gerecht wird. Der Test hat den Zweck, verschiedene Facetten der morphologischen Bewusstheit zu erfassen. Er soll gültige Aussagen machen über die breitgefächerte Fähigkeit, mit der morphologischen Struktur von Wörtern umzugehen.

3.1.5 Festlegung der Testlänge und Testzeit

Aus wie vielen Aufgaben ein Test besteht, hängt davon ab, wie homogen bzw. heterogen der zu erfassende Merkmalsbereich ist (Lienert & Raatz, 1998). Da es sich bei der morphologischen Bewusstheit, wie erwähnt, um ein mehrdimensionales Konstrukt handelt, müssen verschiedene Untertests entwickelt werden, was zu einer grösseren Anzahl Items führt. Um die Heterogenität der morphologischen Bewusstheit abzubilden, sollten mindestens drei bis vier Subtests entwickelt werden, welche die Bereiche Flexion, Derivation und Komposition abdecken. Orientiert an den im Rahmen dieser Arbeit analysierten Aufgaben zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit werden die Untertests aus jeweils mindestens sechs bis sieben Items bestehen.

Mit einer grösseren Anzahl Items steigt die Reliabilität eines Tests (Pospeschill, 2022). Mehr Aufgaben nehmen jedoch auch mehr Zeit in Anspruch. Die Testbearbeitungszeit sollte nicht zu lange sein, da die Konzentration und Motivation der Getesteten abnehmen, was wiederum die Testergebnisse beeinflussen kann (Pospeschill, 2022). Die Durchführung des TEMB-2K sollte aufgrund des Alters der Kinder nicht mehr als 30 Minuten in Anspruch nehmen. Auf diese Weise wird auch der Zeitaufwand für den Testleiter in Grenzen gehalten. Auch laut Lienert und Raatz (1998) haben einfache Leistungstest meist eine Testzeit bis zu 30 Minuten.

3.2 Konstruktion der Aufgaben

3.2.1 Vor- und Nachteile verschiedener Antwortformate

3.2.1.1 Offenes Antwortformat

Beim offenen Antwortformat muss der Testteilnehmer die Lösung selbst formulieren. Pospeschill (2022) unterscheidet zwischen Kurzaufsatzaufgaben, welche eine «kurze schriftliche Abhandlung» erfordern und Ergänzungsaufgaben, bei welchen «ein Aufgabenstamm durch bestimmte Schlüsselwörter oder Symbole sinnvoll zu vervollständigen» ist (Pospeschill, 2022, S. 46). Bezogen auf den TEMB-2K könnten Kurzaufsatzaufgaben in mündlicher Form zum Einsatz kommen, falls eine Begründung der Kinder für eine Antwort verlangt werden soll. Solche Begründungen erfordern jedoch ein grosses Mass an expliziter Bewusstheit, was im Kindergartenalter noch nicht erwartet werden kann. Ausserdem würden bei Aufgaben, die längere Antworten erfordern, Kinder mit Formulierungsschwierigkeiten womöglich benachteiligt (Pospeschill, 2022). Das Ziel, möglichst rein die morphologische Bewusstheit zu erfassen, könnte daher nicht erreicht werden. Des Weiteren erfordern längere Antworten bei der Testdurchführung und der Auswertung mehr Zeit, und eine objektive Auswertung ist erschwert, da die Antwortmöglichkeiten offener sind (Lienert & Raatz, 1998).

Die Vorteile der Ergänzungsaufgaben bestehen darin, dass sie eine eigenständige Formulierung des Probanden erfordern, daher kaum per Zufall richtig gelöst werden können, aber dennoch die Auswertungsobjektivität gewährleisten (Pospeschill, 2022). Für Letzteres ist wichtig, dass die gültigen Ergänzungen vorgängig definiert sind und alle möglichen Lösungen berücksichtigt werden (Pospeschill, 2022). Ein Nachteil der Ergänzungsaufgaben besteht darin, dass die erbrachte Leistung, wie auch bei Kurzaufsatzaufgaben, «nicht immer von Merkmalen allgemeiner Intelligenz und Lesefähigkeiten» (Pospeschill, 2022, S. 46) oder, bezogen auf mündliche Aufgabenstellungen, vom mündlichen Sprachverstehen getrennt werden kann. Dennoch scheinen die Vorteile der Ergänzungsaufgaben zu überwiegen. Auch viele Wissenschaftler setzten bisher auf dieses Antwortformat bei Aufgaben zur Überprüfung morphologischer Bewusstheit (z. B. Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Haase & Steinbrink, 2022).

3.2.1.2 Gebundenes Antwortformat

«Beim gebundenen Antwortformat sind die Antwortalternativen fest vorgegeben» (Pospeschill, 2022, S. 47). Bezogen auf Leistungstests kann zwischen Ordnungsaufgaben und Auswahlaufgaben unterschieden werden (Pospeschill, 2022). Bei mündlichen Tests besteht der grosse Nachteil der Ordnungsaufgaben darin, dass die Aufgabenstellung und alle zu ordnenden Elemente während der Bearbeitung der Aufgabe im Gedächtnis behalten werden müssen. Gezwungenermassen werden bei einer Testung so auch Gedächtnisleistungen mitbewertet. Die Vorteile der Auswahlaufgaben bestehen darin, dass sie «einfach, ökonomisch und objektiv» sind (Pospeschill, 2022, S. 50). Von Nachteil ist, dass

für das Finden der richtigen Lösung geraten werden kann. Insbesondere dichotome Aufgaben, welche nur zwei Antwortalternativen bieten, wie z. B. richtig/falsch, besitzen eine sehr hohe Ratewahrscheinlichkeit (Lienert & Raatz, 1998; Pospeschill, 2022). Wird die Anzahl Antwortalternativen erhöht, erfordert dies aber wiederum mehr Gedächtnisleistung. Daher scheinen auch Auswahlaufgaben eher nicht für mündliche Testungen geeignet zu sein.

3.2.2 Vor- und Nachteile bestimmten Wortmaterials

3.2.2.1 Realwörter vs. Pseudowörter

Pseudowörter werden bei Tests zur morphologischen Bewusstheit eingesetzt, um auszuschliessen, dass für das Lösen der Aufgaben auf lexikalisches Wissen zurückgegriffen wird (Casalis et al., 2004). Bei Aufgaben mit Pseudowörtern ist es nicht möglich, fix abgespeicherte Wortformen zu produzieren. Sie eignen sich daher besser, um zu überprüfen, ob tatsächlich morphologische Regularitäten angewendet werden (Kargl et al., 2018; Roalkvam Skåra, 2019). Durch den Einsatz von Pseudowörtern kann ausserdem weitgehend ausgeschlossen werden, dass Kinder mit einem grösseren Wortschatz bevorteilt werden (Roalkvam Skåra, 2019). Ein Nachteil von Pseudowortaufgaben besteht jedoch darin, dass das Analysieren, Speichern und Reproduzieren der unbekanntenen Wörter Arbeitsgedächtnisressourcen besetzt. Ausserdem können Kinder mit phonologischen Defiziten benachteiligt sein, da die Verarbeitung von Pseudowörtern phonologische Fähigkeiten voraussetzt (Casalis et al., 2004). Verschiedene Untersuchungen weisen nach, dass Aufgaben mit Realwörtern um einiges einfacher zu lösen sind als Aufgaben mit Pseudowörtern (Casalis et al., 2004; Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Singson et al., 2000).

3.2.2.2 Wörter mit phonologischen Änderungen im Stamm vs. Wörter mit gleichbleibendem Stamm

Aufgaben zur morphologischen Bewusstheit sind schwieriger zu bearbeiten, wenn Wörter verwendet werden, bei welchen sich der Stamm verändert (z. B. «*decide*»/«*decision*», Carlisle, 1988, S. 252). Dies wurde sowohl im Englischen (Carlisle, 1988) als auch im Französischen (Casalis et al., 2004) festgestellt und spielt vermutlich auch im Deutschen eine Rolle (z. B. «*singen*»/«*Gesang*»).

3.2.2.3 Hochfrequente vs. niedrigfrequente Wörter

Der Vorteil der Verwendung hochfrequenter Wörter besteht darin, dass die Wörter den Probanden sehr wahrscheinlich bekannt sind. Dies entlastet das Arbeitsgedächtnis, da nicht zusätzlich zur Aufgabenstellung noch ein unbekanntes Wort verarbeitet werden muss (vgl. Aufgaben mit Pseudowörtern). Von Nachteil kann hingegen sein, dass es schwieriger ist zu erkennen, ob tatsächlich morphologische Regeln eingesetzt werden, oder ob lediglich eine Wortform produziert wird, die aufgrund ihres häufigen Auftretens im mentalen Lexikon fix abgespeichert ist. Werden aber niedrigfrequente Wörter verwendet, haben Probanden mit einem grösseren Wortschatz bessere Chancen beim Lösen der

Aufgaben. Dies spricht wiederum dafür, hochfrequente Wörter einzusetzen, bei welchen die Wahrscheinlichkeit grösser ist, dass sie von allen Kindern verstanden werden.

3.2.3 Vor- und Nachteile verschiedener Aufgabentypen

3.2.3.1 Aufgaben zu den verschiedenen Bereichen der morphologischen Bewusstheit

Aufgaben zur Flexion vs. Aufgaben zur Derivation

Vor allem bei produktiven Aufgaben zeigt sich, dass Items zur Flexion einfacher sind als Items zur Derivation (Diamanti et al., 2018), was vermutlich damit zusammenhängt, dass sich die Bewusstheit für die Derivationsmorphologie später entwickelt als die Bewusstheit für die Flexionsmorphologie (Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Roalkvam Skåra, 2019). Aufgaben zur Derivation werden mit jüngeren Kindern daher hauptsächlich mit Realwörtern durchgeführt (Diamanti et al., 2017; Law & Ghesquière, 2017; Roalkvam Skåra, 2019), Aufgaben zur Flexion hingegen mit Pseudowörtern (Diamanti et al., 2017; Roalkvam Skåra, 2019).

Aufgaben zur Derivation vs. Aufgaben zur Komposition

Da Komposita aus zwei Morphemen bestehen, die auch alleine stehen können und eine transparente eigenständige Bedeutung haben, kann angenommen werden, dass Aufgaben zur formalen Analyse von Komposita, wie Synthetisierung und Segmentation, weniger anspruchsvoll zu lösen sind als Aufgaben zur formalen Analyse von Derivaten. Auch Satzergänzungsaufgaben mit Komposita sind vermutlich einfacher als Satzergänzungsaufgaben mit Derivaten, da bei der Komposition beide Morpheme des Lösungswortes bereits vorgegeben sind, während bei der Derivation, selbständig das richtige Derivationsmorphem eingesetzt werden muss.

Aufgaben zur Bildung oder Erkennung von Wortfamilien

Bei Aufgaben zur Bildung und Erkennung von Wortfamilien wird nicht zwingend strukturelles Wissen benötigt, semantisch-lexikalisches Wissen reicht theoretisch aus (Bangel et al., 2015). Um zu verhindern, dass Aufgaben zur Erkennung von Wortfamilien allein durch semantische oder phonologische Fähigkeiten gelöst werden können, sollten sowohl ein semantischer als auch ein phonologischer Distraktor in der Antwortauswahl enthalten sein (Klassert et al., 2018). Aus bereits erwähnten Gründen sind Mehrfachwahlaufgaben für die mündliche Testung jedoch wenig geeignet.

Reicher (2009) beschreibt Aufgaben zur morphologischen Flüssigkeit, welche die freie Bildung von Wortfamilien erfordern, «als divergente Denkaufgabe..., da es nicht nur eine richtige Lösung gibt, sondern viele unterschiedliche Wörter gebildet werden können» (Reicher, 2009, S. 28). Somit unterscheidet sich dieser Aufgabentyp von den übrigen, bei welchen es jeweils nur eine richtige Antwort gibt und man, um auf die Lösung zu kommen, auf ganz bestimmte Regeln zurückgreifen muss. Da Untersuchungen zeigen, dass Aufgaben zur morphologischen Flüssigkeit schwächer mit schriftsprachlichen Fähigkeiten korrelieren als andere Aufgaben zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit

(Haase & Steinbrink, 2022), kann davon ausgegangen werden, dass der morphologischen Flüssigkeit im Kindergartenalter auch eine vergleichsweise geringe Prädiktorfunktion für spätere Leistungen im Lesen und Schreiben zukommt.

3.2.3.2 Schriftliche, mündliche und bildunterstützte Aufgaben

Singson et al. (2000) fanden heraus, dass die Version «schriftlich und mündlich» bei ihrem Satzergänzungstest etwas einfacher zu bearbeiten war als die Version «schriftlich». Dies könnte dafür sprechen, dass es einfacher ist, mündlich präsentierte Aufgaben zu bearbeiten, oder auch, dass es unterstützend wirkt, Aufgaben in verschiedenen Modalitäten darzubieten. Bei Kindern, die noch nicht oder noch nicht gut lesen und schreiben können, muss die Testung selbstverständlich mündlich erfolgen. Ein Nachteil von rein mündlichen Tests besteht darin, dass sie hohe Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis stellen (Roalkvam Skåra, 2019). Es besteht somit die Gefahr, dass anstelle der morphologischen Fähigkeiten eher die Leistung des Arbeitsgedächtnisses erfasst wird. Für mündliche Testungen setzen einige Autoren daher Bildmaterial als Unterstützung ein (Diamanti et al., 2017; Pittas & Nunes, 2014; Roalkvam Skåra, 2019). Bilder dienen nicht nur als Erinnerungsstütze, sondern können auch dabei helfen, die Aufgabenstellung zu erklären und den Lösungsweg zu verdeutlichen.

3.2.3.3 Satzergänzungsaufgaben vs. Aufgaben zur formalen morphologischen Analyse

Satzergänzungstests erfassen ein implizites Bewusstsein über Morpheme (Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Jöbstl et al., 2021). Sie erfordern keine explizite Reflexion über die Struktur der Wörter, sondern lediglich die korrekte Anwendung bestimmter Derivations- und Flexionsmorpheme. Die Wortproduktion im Satzkontext kann durch verschiedene Kontextinformationen (z.B. syntaktische und semantische Hinweise) erleichtert werden (Casalis et al., 2004). Aufgaben zur kontextfreien, formalen morphologischen Analyse, wie Segmentation und Synthetisierung, erfordern im Gegensatz zu Satzergänzungsaufgaben expliziteres Wissen über Morpheme sowie strukturanalytische und phonologische Fähigkeiten (Casalis et al., 2004). Jegliche Kontexthinweise, die für das Finden der Lösung hilfreich sein können, bleiben aus (Casalis et al., 2004). Dennoch entdeckten Casalis et al. (2004) in ihrer Untersuchung, dass die Items zur formalen Analyse besser gelöst wurden als Satzergänzungsaufgaben mit Derivaten. Obwohl Hinweise aus dem Satzkontext die Produktion eines Wortes erleichtern können, scheint die Derivation im Satzkontext anspruchsvoll, da nicht nur die morphologische Struktur erfasst, sondern auch auf semantische und syntaktische Eigenschaften des Affixes geachtet werden muss (Casalis et al., 2004). Da insbesondere die durch Satzergänzungstests erhobene implizite morphologische Bewusstheit in grossem Zusammenhang mit schriftsprachlichen Leistungen steht (Kargl et al., 2018), sind Satzergänzungsaufgaben für einen Test zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit von besonderem Nutzen. Aufgaben zur morphologischen Analyse können aber andere Aspekte der morphologischen Bewusstheit erfassen, die ebenfalls mit schriftsprachlichen Fähigkeiten korrelieren (vgl. Casalis & Louis-Alexandre, 2000).

3.2.3.4 Aufgaben zur Segmentation vs. Aufgaben zur Synthese

Da das Segmentieren von Derivaten die Produktion von Wortteilen ohne eigenständige semantische Bedeutung erfordert, wird es als anspruchsvoller angesehen als das Synthetisieren (Casalis et al., 2004; Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Wie erwähnt, ist das Segmentieren von polymorphematischen Wörtern vermutlich einfacher, wenn die Morpheme eine transparente Bedeutung tragen und auch alleine stehen können. Dies ist bei Komposita, aber auch bei Verben mit trennbaren Präfixen (z. B. «mitnehmen») der Fall.

3.2.4 Zwischenfazit

Aufgrund der genannten Vor- und Nachteile verschiedener Antwortformate, unterschiedlicher Aufgabentypen und bestimmten Wortmaterials wird nun festgelegt, welche Aufgabenstellungen in den TEMB-2K einfließen.

Da insbesondere die implizite morphologische Bewusstheit, die durch Satzergänzungstest erhoben wird, mit schriftsprachlichen Fähigkeiten korreliert, werden im TEMB-2K zum grössten Teil Satzergänzungsaufgaben verwendet. Es wird je ein Untertest zu den Bereichen Derivation, Flexion und Komposition konstruiert. In den Aufgaben zur Flexion werden ausschliesslich Pseudowörter verwendet, um auszuschliessen, dass fix abgespeicherte Wortformen produziert werden. Da Aufgaben zur Derivation grundsätzlich anspruchsvoller sind als Aufgaben zur Flexion und daher mit jungen Kindern hauptsächlich mit Realwörtern durchgeführt werden, beinhalten auch die Satzergänzungsaufgaben zur Derivation im TEMB-2K keine Items mit Pseudowörtern. Die Komposition wird wiederum als einfacher als die Derivation angesehen. Daher wird von den Kindergartenkindern erwartet, dass sie auch Kompositionsaufgaben mit Pseudowörtern lösen können. Demnach soll der Untertest zur Komposition im TEMB 2K sowohl aus Real- als auch aus Pseudowortitems bestehen. Neben den Satzergänzungsaufgaben kommen auch Aufgaben zur formalen Analyse vor, nämlich Synthetisierungs- und Segmentationsaufgaben mit Derivaten und Komposita, welche die Fähigkeit erfassen, Wörter kontextunabhängig zu manipulieren. Aufgaben zur morphologischen Flüssigkeit fliessen nicht in den Test ein, da angenommen wird, dass deren Ergebnisse schlechtere Prädiktoren für den Schriftspracherwerb darstellen.

Sämtliche im TEMB-2K verwendeten Realwörter sollten allen Kindern möglichst vertraut sein, damit nicht zusätzliche Ressourcen für die Verarbeitung unbekannter Wörter eingesetzt werden müssen und Kinder mit einem kleineren Wortschatz nicht benachteiligt sind. Alle Aufgaben erfordern eine selbständige Formulierung der Lösung, da sich gebundene Antwortformate aufgrund deren Anforderung an das Arbeitsgedächtnis nicht für die mündliche Testung eignen.

Konkret werden folgende Aufgaben in den TEMB-2K Einzug halten:

- Aufgaben zur Segmentation und Synthetisierung von Komposita und Derivaten
- Satzergänzungsaufgaben zur Derivation mit Realwörtern
- Satzergänzungsaufgaben zur Flexion mit Pseudowörtern
- Satzergänzungsaufgaben zur Komposition mit Real- und Pseudowörtern

Die Aufgaben werden mit visualisierenden Hilfen unterstützt, um sie zu strukturieren und anschaulich zu erklären sowie um die auditiven Gedächtnisressourcen zu entlasten.

Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Untertests genauer beschrieben.

3.3 Beschreibung der Untertests

3.3.1 Untertest 1: Synthese und Segmentation Komposita und Derivate (Realwörter)

Im Untertest 1 wird überprüft, inwiefern die Kinder in der Lage sind, Morpheme miteinander zu verschmelzen sowie Morpheme in Wörtern zu erkennen und zu separieren.

Der Untertest 1 a) enthält sechs Items zur Synthese (drei zur Komposition und drei zur Derivation). Der/die Testleiter/-in spricht die Morpheme separat vor (z. B. «*uuf – mache*») und legt dazu je ein einfarbiges Puzzleteil vor das Kind auf den Tisch. Das Kind legt die Puzzleteile zusammen und produziert das ganze Wort («*uufmache*»). Beim Untertest 1 b) *Segmentation*, der ebenfalls aus sechs Items besteht, wird das Kompositum bzw. Derivat vorgegeben (z. B. «*zueluege*») und dabei auf die zusammengesetzten Puzzleteile gezeigt. Das Kind nimmt die Teile auseinander und produziert die Morpheme getrennt («*zue – luege*»). Sowohl bei der Synthese als auch bei der Derivation werden je eine Beispielaufgabe mit einem Kompositum und eine Beispielaufgabe mit einem Derivat vorangestellt.

Es wurden gezielt keine Wörter gewählt, bei welchen die Morphemgrenze nicht mit der Silbengrenze übereinstimmt (z. B. {herz} {ig}, her-zig), da die Morphemsegmentierung bei diesen Wörtern vermutlich eine besondere Herausforderung darstellt (vgl. *Suffix delition task*, Casalis et al, 2004). Um aber nicht fälschlicherweise die Fähigkeit zur Silbensegmentation bzw. -synthese zu überprüfen, wurde bei der Auswahl des Wortmaterials darauf geachtet, dass jedes Wort mindestens ein zwei- oder mehrsilbiges Morphem enthält und somit die Morphemtrennung nicht mit der Silbentrennung übereinstimmt. Da es bei Suffixderivaten häufig vorkommt, dass sich die Morphemgrenze nicht mit der Silbengrenze deckt, und zudem Nominalderivate mit Suffixen wie {häit} und {käit} und Adjektivderivate mit Suffixen wie {sam}, {bar} und {haft} häufig abstrakte Begrifflichkeiten darstellen, wird auf die Verwendung von Suffixen verzichtet. Hingegen werden präfigierte Verben mit abtrennbaren Präfixen (z. B. {vor} {zue}) verwendet. Bei den trennbaren Verben liegt im Gegensatz zu den untrennbaren Verben die Betonung auf dem Präfix, welches somit etwas hervorgehoben wird (vgl. LEO Dictionary Team, 2006-2023).

Zudem ist es üblich, jene Präfixe von den Verben zu trennen («*vorzäige*» - «*er zäigt vor*»), und es kann daher angenommen werden, dass die Segmentation auch mit dem mehrheitlich impliziten Wissen der Zielgruppe gelingen kann. Bei den Komposita handelt es sich um Determinativkomposita, bei welchen die erste Komponente die zweite näher bestimmt (z. B. «*Badhose*» sind «*Hose zum Bade*») (vgl. Busch & Stenschke, 2008).

3.3.2 Untertest 2: Satzergänzung Derivate (Realwörter)

Anhand dieses Untertests wird die Fähigkeit überprüft, im Satzkontext Derivate zu bilden. Dem Kind wird ein Satz vorgesprochen, und es hat die Aufgabe, einen zweiten Satz mit einer Derivation eines Wortes aus dem ersten Satz zu ergänzen (z. B. «*De Lukas cha guet *singe*. Er isch en guete*» Lösung: «*Sänger*»). Gefordert sind nominale und adjektivische Suffixderivate (vgl. Busch & Stenke, 2008), die sowohl von Nomen als auch von Verben abgeleitet werden. Der Untertest enthält vier Items zu nominalen (zweimal Suffix {ig} und je einmal Suffix {er}+{in} und Suffix {isch}) und vier Items zu adjektivischen Derivaten (zweimal Suffix {ig} und je einmal Suffix {lich} und Suffix {bar}). Auf Wörter mit weiteren Suffixen, wie beispielsweise {haft}, {sam} und {nis}, wird verzichtet, da diese häufig abstrakte Bedeutungen haben und bei Kindergartenkindern weniger bekannt sind. Bei den meisten Wörtern verändert sich der Stamm durch die Derivation nicht. Eine Ausnahme bilden «*singe*»/«*Sänger*» (Beispielaufgabe) und «*tanze*»/«*Tänzerin*». Die Sätze werden im Rahmen kurzer Aussagen über Kinder dargeboten (z. B. «*De Leo macht gärn *Sport*. Er isch sehr*» Lösung: «*sportlich*»). Vor den eigentlichen Testaufgaben werden zwei Beispielimte gelöst.

3.3.3 Untertest 3: Satzergänzung Flexionen (Pseudowörter)

Im Untertest zur Flexion werden ausschliesslich Pseudowörter verwendet, um zu überprüfen, ob das Kind in der Lage ist, morphologische Regularitäten durch implizite Bewusstheit auf unbekanntes Wortmaterial zu übertragen. Untersucht wird die Flexion von Nomen, Adjektiven und Verben.

3.3.3.1 Flexion von Nomen

Der Untertest 3 a) *Flexion von Nomen* beschränkt sich auf die Überprüfung des Bewusstseins für Pluralmarkierungen. Da das Genus meist mit dem Nomen mitgelernt wird, kann bezogen auf das Genus keine Regelanwendung überprüft werden. Der Kasus wird ebenfalls nicht überprüft, da dieser im Schweizerdeutschen nicht am Nomen markiert wird.

Der Untertest enthält sechs Items. Die Aufgaben sind so konstruiert, dass durch die Produktion der korrekten Pluralbildungen alle sechs im Schweizerdeutsch möglichen Pluralflexionen abgedeckt werden (vgl. Kapitel 2.2.1). Dem Probanden wird ein Bild mit einem Fantasiewesen oder Fantasiegegenstand vorgelegt, und der Testleiter benennt das Dargestellte. Anschliessend wird ein Bild mit zwei dieser Gegenstände bzw. Kreaturen gezeigt, und das Kind soll sie benennen (z. B. «*Das isch*

äin *Schlaum*. Das sind zwäi» Lösung: «*Schlöim*»). Um die Aufgabe zu erklären, wird zuerst eine Aufgabe mit einem Realwort, dann eine Aufgabe mit einem Pseudowort gelöst.

Da es im Schweizerdeutsch nicht immer eindeutig ist, nach welcher Regel die Pluralbildung von Nomina erfolgt, wären bei Pseudowörtern teils verschiedene Pluralbildungen denkbar. Für die im TEMB-2K enthaltenen Wörter sollte die Pluralbildung jedoch eindeutig sein. Im Folgenden soll kurz erklärt werden, weshalb welche Pluralbildungen als richtig gewertet werden.

Item Nr. 1: «En Stübel»: Maskulina, die auf /əl/ enden, erhalten im Schweizerdeutschen keine Pluralendung (z. B. «Chübel», «Löffel»). Die einzige richtige Lösung ist «Stübel».

Item Nr. 2: «En Schlaum»: Analog zu den maskulinen Wörtern «Baum – Böim», «Traum – Tröim», «Saum – Söim» wird hier nur die Pluralbildung «Schlöim» als richtig gewertet.

Item Nr. 3: «E Sar»: Einsilbige feminine Nomina werden mit einem {e} (z. B. «Bahn – Bahne», «Frau – Fraue») oder einem Umlaut (z. B. «Nacht – Nächt», «Gans – Gäns») markiert. Analog zum Wort «Schar – Schare» (und anderen Wörtern mit einem /a:/ im Stamm) gilt die Pluralbildung «Sare» als einzige korrekte Form.

Item Nr. 4: «Es Zild»: Analog zu den Wörtern «Bild – Bilder», «Schild – Schilder» wird hier nur die Pluralbildung «Zilder» als richtig gewertet.

Item Nr. 5: «Es Fuech»: Analog zu den Wörtern «Buech – Buecher», «Tuech – Tüecher» und auch «Huen – Hüener» wird hier nur die Pluralbildung «Füecher» als richtig gewertet.

Item Nr. 6: «E Lutti»: Alle Feminina die auf /i/ enden erhalten im Zürichdeutsch die Endung {ene} (z. B. «Chetti – Chettene», «Chuchi – Chuchene», «Tuschi – Tuschene»). Daher wird nur die Pluralbildung «Luttene» als richtig gewertet.

3.3.3.2 Flexion von Adjektiven

Der Untertest 3 b) *Flexion von Adjektiven* besteht aus sechs Items. Drei Items verlangen die Produktion eines Pseudoadjektivs in attributiver Stellung nach dem unbestimmten Artikel zu den drei Genera Maskulinum, Femininum und Neutrum. Ein Item erfordert eine Pluralmarkierung des Adjektivs nach unbestimmtem Artikel, und die zwei letzten Aufgaben überprüfen die Komparativ- und Superlativbildung. Das Pseudoadjektiv wird in prädikativer Stellung in einem Satz vorgegeben. Der Proband soll einen Satzanfang mit einer flektierten Form des Adjektivs ergänzen (z. B. «Die Sache sind alli *rolig*. Das isch en.....» Lösung: «*rolige* Baum»). Die Aufgaben werden mit Bildern unterstützt. Auch hier beinhaltet die erste Beispielaufgabe ein echtes Adjektiv, die zweite ein Pseudoadjektiv.

3.3.3.3 Flexion von Verben

Der Untertest 3 c) *Flexion von Verben* überprüft die Fähigkeit, Pseudoverben in die 3. Person Singular und Plural zu setzen, sowie eine Partizip- und Infinitivbildung der Verben vorzunehmen. Er beinhaltet ebenfalls sechs Items, bei welchen das Pseudoverb in einem Satz vorgegeben wird und ein weiterer

Satz mit der richtig flektierten Form des Verbs ergänzt werden muss (z. B. «De Maa *graugt*. Und d Chind» Lösung: «*grauged*»). Die Verben werden auf Bildern dargestellt. Gezeigt werden Aktivitäten, die sich mit einem einzigen echten Verb nicht leicht beschreiben liessen. Eine Aufgabe mit einem realen Verb und eine Aufgabe mit einem Pseudoverb dienen als Beispielaufgaben.

3.3.4 Untertest 4: Satzergänzung Komposita (Real- und Pseudowörter)

Der Untertest 4 überprüft die Fähigkeit, aus zwei gegebenen Stammmorphemen Komposita zu bilden. Die Kinder müssen einen vorgegebenen Satz mit einem passenden Kompositum ergänzen. Die beiden Stammmorpheme sind im Satz enthalten und werden zusätzlich auf einem Bild dargestellt. Der Untertest umfasst vier Aufgaben mit Realwörtern und vier Aufgaben, die ein Pseudostammorphem enthalten und dementsprechend die Produktion eines Pseudokompositums erfordern. Jedes Pseudowort-Item entspricht einem Realwort-Item. Die beiden Aufgaben eines Itempaares werden direkt hintereinander gelöst (z. B. «De *Schwanz* vo de *Chatz* isch en» Lösung: «*Chatzeschwanz*», «De *Schwanz* vom *Schlaum* isch en» Lösung: «*Schlaum(e)schwanz*»). Bei allen Komposita handelt es sich um substantivische Determinativkomposita, die entweder aus zwei Substantiven oder aus einem Substantiv und einem Verb gebildet werden. Die erste Konstituente beschreibt die zweite hinsichtlich Lokation, Material, Besitztum, Zweck etc.

3.4 Testmaterial

Zum Testmaterial gehört eine Testinstruktion (siehe Anhang 2), die vorgibt, wie die Aufgaben erklärt und die Testitems präsentiert werden, sowie ein Protokollbogen mit den vorzusprechenden Sätzen (siehe Anhang 1), auf welchem die Antwort des Kindes verschriftlicht und die Punktzahl eingetragen wird. Nachträglich wurde noch eine Auswertungshilfe erstellt (siehe Anhang 3), die vorgibt, wie bestimmte Antworten der Kinder bewertet werden sollen.

Für den Untertest 1 werden zwei grosse einfarbige Puzzleteile benötigt (siehe Anhang 5). Diese sollen helfen, das Zusammenfügen und Auseinandernehmen der Wörter zu veranschaulichen. Beim Untertest 2 kommen sieben Figuren aus Papier zum Einsatz (siehe Anhang 5). Die Untertests 3 und 4 erfordern diverses Bildmaterial (siehe Anhang 4). Die 50 Bildkarten wurden eigens für den TEMB-2K erstellt.

3.5 Überlegungen zu den Testgütekriterien

3.5.1 Objektivität

Um die Durchführungsobjektivität zu gewährleisten, ist in der Testinstruktion vorgegeben, wie die Beispielaufgaben erklärt werden, wie die Items zu präsentieren sind und wie mit bestimmten Reaktionen (z. B. Nachfragen) der Testperson umgegangen werden soll. Diese Anweisungen sollen sicherstellen, dass für alle getesteten Kinder weitgehend gleiche Bedingungen herrschen. Um auch Objektivität bei der Auswertung zu gewährleisten, werden auf einer Liste die korrekten Antworten sowie die Antworten, welche als teilkorrekt bewertet werden, vorgegeben.

3.5.2 Validität

Die Validität gibt an, ob ein Test tatsächlich das misst, was er zu messen vorgibt (Pospeschill, 2022). «Zentrale Fragen [der Inhaltsvariabilität] ... sind: Erfassen alle enthaltenen Items das zu messende Konstrukt? Stellt die Auswahl der Items eine repräsentative Stichprobe dar?» (Pospeschill, 2022, S.25). Die Auswahl der Aufgaben im TEMB-2K wurde aufgrund einer Literaturrecherche getroffen, und alle Untertests erfassen Fähigkeiten, die zum Konstrukt *morphologische Bewusstheit* gezählt werden. Die verschiedenen Untertests gewährleisten eine breite Abdeckung der zu erfassenden Fähigkeiten und auch die Items innerhalb der Untertests sind so konzipiert, dass verschiedene Strukturen erfragt werden. Ob die Auswahl der Items tatsächlich eine repräsentative Stichprobe darstellt, müsste jedoch noch genauer untersucht werden. Einige mögliche Aufgabentypen, wie zum Beispiel das Erkennen von Wortfamilien, sind aus den beschriebenen Gründen nicht in den Test eingeflossen, würden aber auch zum Konstrukt *morphologische Bewusstheit* gehören. Um zu prüfen, ob das im Test erfasste Verhalten auf das Konstrukt *morphologische Bewusstheit* schließen lässt (Konstruktvalidität), soll im Rahmen der Testevaluation der Zusammenhang des TEMB-2K mit einem Vergleichstest, der ebenfalls Aspekte der morphologischen Bewusstheit erfasst, untersucht werden (vgl. Pospeschill, 2022).

3.5.3 Reliabilität

Die Reliabilität macht Aussagen darüber, wie präzise ein Test Merkmale misst (Pospeschill, 2022). Sie könnte beispielsweise überprüft werden, indem der Test zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt und die Korrelation der Resultate der zwei Messungen berechnet würde (Test-Retest-Reliabilität) (Pospeschill, 2022). Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, solche Berechnungen durchzuführen, können keine Aussagen über die Reliabilität des Tests gemacht werden.

4 Evaluation des Tests

4.1 Fragestellungen

Um den TEMB-2K zu evaluieren, wird er mit einer kleinen Gruppe von Kindern durchgeführt. Konkret sollen folgende Fragestellungen beantwortet werden:

Ist die Testinstruktion verständlich formuliert und verstehen die Kinder die Aufgabenstellungen?

Ist der Schwierigkeitsgrad der Untertests und der einzelnen Items angemessen oder sind Boden- und/oder Deckeneffekte erkennbar?

Um Aspekte der Validität des TEMB-2K zu beurteilen, werden als Vergleichstests die Untertests zur morphologischen Bewusstheit aus dem *Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET); Schweizer Version* (von Grissemann, Baumberger & Hollenweger, 1991) durchgeführt. Die dritte Fragestellung lautet:

Besteht ein Zusammenhang zwischen den Ergebnissen des TEMB-2K und den Ergebnissen der Untertests zur morphologischen Bewusstheit aus dem HSET?

4.2 Untersuchungsplan und -durchführung

4.2.1 Stichprobe

Die Stichprobengruppe besteht aus sechs Kindergartenkindern (fünf Knaben und einem Mädchen) im Alter zwischen 5;7 und 6;7 (\bar{M} 5;11), die den zweiten Kindergarten in der Stadt Zürich besuchen. Bei der Auswahl der Kinder wurde darauf geachtet, dass sie monolingual Schweizerdeutsch sprechend sind und keine besonderen Entwicklungsauffälligkeiten bekannt sind. Einflüsse einer anderen Erstsprache sowie Einflüsse durch Defizite in der Sprachentwicklung und anderen Entwicklungsbereichen sollen somit ausgeblendet werden können. Die ungleiche Geschlechterverteilung ist zufällig. Da jedoch keine generellen Unterschiede zwischen den Leistungen von Mädchen und Knaben erwartet werden (vgl. Berko, 1958), stellt dieses Ungleichgewicht für eine erstmalige Testerprobung keine Beeinträchtigung dar. Die Testung erfolgte im November. Die Kinder befanden sich demnach noch eher am Anfang des zweiten Kindergartenjahres.

4.2.2 Beschreibung der Messinstrumente

Als Vergleichstest wird der *Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET); Schweizer Version* von Grissemann et al. (1991) eingesetzt. Bei diesem Diagnostikinstrument handelt es sich um eine schweizerdeutsche Adaption des *Heidelberger Sprachentwicklungstests* von Grimm und Schöler. Das Verfahren ist standardisiert und wurde an Schweizer Kindern in der Phase des Schuleintritts (vier Monate vor bis acht Schulmonate nach Schuleintritt) normiert. Der HSET enthält drei Untertests, die Fähigkeiten der morphologischen Bewusstheit erheben. Der Untertest 2 *Plural-Singular-Bildung (PS)* erfasst die Fähigkeit, bei Real- und Pseudowörtern Plural- und Singularbildungen vorzunehmen (z. B.

«Das isch äi *Fendin*. Das sind zwäi» Lösung: «*Fendine*», «Das sind zwäi *Schnäss*. Das isch äin» Lösung: «*Schnass*»). Der Untertest 5 *Bildung von Ableitungsmorphemen (AM)* erfasst die Fähigkeit, aus Real- und Pseudoverben Nominalderivate abzuleiten und Diminutivbildungen vorzunehmen (z. B. «De Maa *faalet*. Wie cha mer eme Maa säge, wo ganz vil *faalet*? Er isch en» Lösung: «*Faaler*», «Das isch en grosse *Lopf* und das isch en chliine *Lopf*. Wie cha mer eme ganz chliine *Lopf* säge? Das isch es» Lösung: «*Löpfli*»). Beim Untertest 8 *Adjektivableitung (AD)* werden aus Real- und Pseudonomen Adjektive abgeleitet und diese in den Komparativ und den Superlativ gesetzt (z. B. «Da isch en Chräis mit *Bleem*. Wie cha mer eme Chräis mit *Bleem* säge? De Chräis isch» Lösung: «*bleemig*», «Dee Chräis isch *bleemig* aber dee Chräis isch» Lösung: «*bleemiger*»). Alle Aufgaben werden mit Bildern unterstützt.

4.2.3 Datenerhebung

Alle Daten wurden an einem Tag während der Kindergartenzeit im Kindergarten erhoben. Am Vormittag erfolgte die Testung mit dem TEMB-2K, welche pro Kind etwa 20 Minuten in Anspruch nahm, und am Nachmittag die Testung mit dem Vergleichstest (ausgewählte Untertests aus dem HSET), welche pro Kind etwa 10 Minuten in Anspruch nahm. Die Testdurchführungen wurden auf Video aufgezeichnet.

4.2.4 Datenaufbereitung

Die Tests wurden ausgewertet und die Rohwertpunkte für die einzelnen Subtests und die Gesamtpunktzahlen ermittelt. Aufgrund der Antworten der Probanden wurde entschieden, dass bei einzelnen Untertests für teilkorrekte Antworten halbe Punkte vergeben werden können. Die Kriterien für die Vergabe von halben Punkten orientieren sich an den Auswertungsvorgaben im HSET und sind in der Auswertungshilfe (siehe Anhang 3) festgehalten. Halbe Punkte werden beispielsweise erteilt, wenn das richtige Flexions- oder Derivationsmorphem verwendet, der Wortstamm jedoch nicht korrekt wiedergegeben wird.

Anhand der Punktzahlen wird für jeden Untertest berechnet, wie viele Punkte die Kinder im Durchschnitt erreichten. Um den Schwierigkeitsgrad und die Verständlichkeit der Aufgaben einzuschätzen, werden die Resultate sowie die Reaktionen der Kinder während der Testdurchführung betrachtet. Die Gesamtergebnisse werden zusätzlich in Prozent angegeben, um Vergleiche zwischen den Ergebnissen des TEMB-2K und den Ergebnissen des HSET zu ziehen.

4.3 Ergebnisse und Interpretation

4.3.1 Verständlichkeit der Aufgabenstellungen

Es war möglich, sich bei der Testdurchführung weitgehend an die Testinstruktion zu halten. Mehrheitlich schienen die Probanden die Aufgabenstellungen nach der Durchführung der Beispielaufgaben verstanden zu haben, was sich darin zeigte, dass zumindest einzelne Items korrekt gelöst werden konnten. Dass jedoch beim Untertest 3 a) *Flexion von Nomen* drei der sechs Kinder alle vorgegebenen Wörter im Plural unverändert wiedergaben, könnte allenfalls dafür sprechen, dass sie die Aufgabenstellung nicht verstanden haben. Angenommen, die Kinder verfügen bereits über einen gewissen Grad an expliziter Bewusstheit, wäre ein Hinweis, dass die Wortform verändert werden muss, eventuell hilfreich gewesen. Vermutlich beeinflussen aber hauptsächlich andere Gründe als die Unverständlichkeit der Aufgabenstellung die Resultate bei diesem Untertest. Auf diese wird später eingegangen.

Eines der Kinder zeigte beim Untertest 4 *Satzergänzung Komposita* grosse Schwierigkeiten, die Aufgabe zu lösen. Auch nach Auflösung der Beispielaufgaben wiederholte es als Antwort lediglich die Aufgabenstellung (z. B. «De Schwanz vo de Chatz isch en» Antwort: «Schwanz vo de Chatz»). Da alle übrigen Probanden bei dieser Aufgabe keine Schwierigkeiten hatten, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass dieses Problem nicht an der Instruktion lag.

4.3.2 Angemessenheit des Schwierigkeitsgrades

Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Testwerte der Kinder im TEMB-2K. Zwischen den einzelnen Untertests zeigen sich grosse Unterschiede in Hinsicht darauf, wie gut die Aufgaben gelöst wurden, woraus sich schliessen lässt, dass der Schwierigkeitsgrad der Untertests variiert.

Tabelle 6: Testergebnisse TEMB-2K

Kind	Alter	UT 1 a)	UT 1 b)	UT 1	UT 2	UT 3 a)	UT 3 b)	UT 3 c)	UT 3	UT 4	Total
1	6;3	6	6	12	7	2	3.5	2	7.5	7	33.5
2	6;7	6	6	12	5.5	3.5	6	6	15.5	8	41
3	5;7	6	4	10	4	1	4.5	3	8.5	8	30.5
4	5;9	6	6	12	4.5	3	4.5	6	13.5	7	37
5	5;9	5	6	11	4	1	4	5	10	8	33
6	5;7	5	4	9	1.5	1	4	5	10	1	21.5
Max.	-	6	6	12	8	6	6	6	18	8	46
Ø (5;11)	-	5.67	5.33	11	4.42	1.92	4.42	4.5	10.83	6.5	32.75
Ø %	-	94%	89%	92%	55%	32%	74%	75%	60%	81%	71%
SD	-	0.52	1.03	1.27	1.83	1.11	0.86	1.64	3.06	2.74	6.61

Max. = maximal zu erreichende Punktzahl, Ø = durchschnittlich erreichte Punktzahl, Ø % = durchschnittlich erreichter Testwert in Prozent, SD = Standardabweichung (Punktzahl)

4.3.2.1 Untertest 1 a) Synthese

Beim Untertest zur Synthese wurden im Durchschnitt 5.67 von 6 Items richtig gelöst. Vier Kinder lösten alle Aufgaben korrekt und zwei konnten fünf Aufgaben richtig lösen. Bei diesem Untertest ist daher ein klarer Deckeneffekt ersichtlich, woraus sich schliessen lässt, dass die Aufgaben für diese Altersgruppe zu einfach konzipiert sind. Beide Probanden, die 5 Punkte erzielten, hatten Schwierigkeiten mit dem Item Nr. 5 «*aa – stele*». Es könnte sein, dass ihnen das Wort «*aastele*» nicht geläufig war und sie deshalb nach einem ihnen bekannten Wort suchten («*Baustelle*», «*Bahnstelle*»). Falls diese Annahme zutrifft, würde dies bedeuten, dass die Aufgaben zur Synthese von Morphemen einfacher zu lösen sind, wenn die Wörter bekannt sind. Ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten bei diesem Item könnte sein, dass es anspruchsvoller ist, das Morphem {aa} zu erkennen, da es nur aus einem Phonem besteht. Diese Hypothese müsste jedoch weiter überprüft werden.

4.3.2.2 Untertest 1 b) Segmentation

Vier der sechs Probanden lösten auch beim Untertest zur Segmentation alle sechs Aufgaben korrekt. Die übrigen zwei Probanden hatten Schwierigkeiten bei zwei der Items. Somit ergibt sich ein Durchschnitt von 5.33 richtig gelösten Aufgaben. Auch hier ist daher ein Deckeneffekt zu beobachten. Es fällt auf, dass beide Probanden, die bei diesem Untertest nicht die volle Punktzahl erreichten, das Item Nr. 1 «*Bananeschale*» nicht richtig lösen konnten. Anstatt die Trennung bei der Morphemgrenze zu vollziehen, trennten sie die erste Silbe des Wortes ab («*Ba – nane*»). Diese Beobachtung könnte darauf hindeuten, dass die Morphemsegmentation schwieriger ist, wenn das erste Morphem nicht einer Silbe entspricht, wie es bei den übrigen Items des Untertests der Fall ist.

4.3.2.3 Untertest 2 Satzergänzung Derivate

Beim Untertest 2 lösten die Kinder im Durchschnitt 4.42 von 8 Aufgaben korrekt. Das Maximum liegt bei 7, das Minimum bei 1.5 Punkten. Somit bildet dieser Untertest eine breite Spanne unterschiedlicher Leistungen ab. Der Untertest enthält weder ein Item, das von allen Kindern gelöst werden konnte und daher als besonders leicht einzustufen wäre, noch ein Item, das von keinem der Kinder gelöst werden konnte und daher zu schwierig wäre. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben scheint demnach angemessen.

4.3.2.4 Untertest 3 a) Flexion von Nomen

Im Durchschnitt erreichten die Kinder beim Untertest 3 a) eine Punktzahl von 1.92. Das Maximum beträgt 3.5 Punkte, das Minimum einen Punkt. Drei der Probanden wiederholten alle Nomina im Singular und erzielten lediglich einen Punkt durch das Item Nr. 1 «*Stübel*», welches einen Nullplural erfordert. Die übrigen Kinder schienen teils relativ bewusst eine Pluralform zu bilden, hatten jedoch Mühe, die korrekte Markierung zu wählen. Wenn eine Pluralmarkierung erfolgte, jedoch nicht die korrekte (z. B. «*äin Schlaum – zwäi Schlaume*»), wurde dies mit einem halben Punkt bewertet. Die Tatsache, dass die

Hälfte der Kinder die Aufgaben im Untertest 3 a) nicht bearbeiten konnte, besagt, dass der genannte Untertest für die Altersgruppe vom Schwierigkeitsgrad her unangemessen ist und keine Leistungsdifferenzen im unteren Leistungsbereich aufzudecken vermag. Auf Gründe für die Schwierigkeiten bei der Pluralbildung von Pseudowörtern wird in der Diskussion weiter eingegangen.

4.3.2.5 Untertest 3 b) Flexion von Adjektiven

Im Untertest zur Flexion von Adjektiven wurde im Durchschnitt ein Punktwert von 4.42 von maximal 6 erreicht. Die maximale Punktzahl wurde von einem Kind erreicht. Das tiefste Ergebnis liegt bei 3.5 Punkten. Die Pseudoadjektive nach Genus und Numerus anzupassen gelang den meisten Probanden gut. Auch den Komparativ bildeten vier der sechs Kinder korrekt. Die Superlativbildung bereitete den Kindern hingegen Schwierigkeiten. Nur ein Kind konnte sie korrekt vornehmen. Da der Durchschnitt im Untertest 3 b) *Flexion von Adjektiven* eher hoch ist, sind die Aufgaben insgesamt vielleicht etwas zu leicht. Es muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass die Kinder der Stichprobengruppe alle als sprachlich unauffällig eingeschätzt wurden und daher eventuell eher stärkere Kinder repräsentieren.

4.3.2.6 Untertest 3 c) Flexion von Verben

Bei der Flexion der Verben erreichten die Probanden einen ähnlichen Durchschnittswert wie bei der Flexion der Adjektive (4.5 von 6 Punkten). Zwei der Kinder erreichten die volle Punktzahl. Das Minimum liegt bei 2 Punkten. Die Kinder waren gut in der Lage, die Verben mit den richtigen Markierungen zu versehen. Die Fehler bei diesem Untertest bestanden in erster Linie darin, dass der Pseudoverbstamm verändert wurde (z. B. «D Chind *rapled*. Geschter händ si au scho» Antwort: «*gräplet*»). Solche Fehler wurden mit einem halben Punkt bewertet.

4.3.2.7 Untertest 4 Satzergänzung Komposita

Beim Untertest zur Satzergänzung mit Komposita erreichten drei Kinder die volle Punktzahl. Zwei Kinder erreichten 7 Punkte und ein Kind einen Punkt. Der Durchschnitt liegt somit bei 6.5 Punkten. Da die Aufgaben für die meisten Kinder leicht zu lösen waren, lässt sich überlegen, ob die Aufgaben etwas schwieriger sein sollten, um Differenzen in der Leistung feststellen zu können. Da es einem Kind aber offensichtlich schwerfiel, die Komposita zu bilden, sowohl mit Real- als auch mit Pseudowörtern, wird vermutet, dass sich die Aufgaben auch in dieser Form eignen, um Leistungsunterschiede zu erfassen. Eines der Kinder, welches 7 Punkte erzielte, zeigte Probleme beim Item Nr. 6 («*Schue*, wo mer brucht zum *Grauge*, sind» Lösung: «*Graugschue*»). Seine Antwort lautete: «*Graugeschue*». Womöglich stellt die korrekte Bildung eines Kompositums aus einem Verb und einem Nomen eine grössere Herausforderung dar als die Kompositumbildung aus zwei Nomina, da sie die Löschung der Endung -e des Verbs erfordert.

4.3.3 Zusammenhang zwischen Ergebnissen des TEMB-2K und des HSET

Mit einem Probanden (Kind 6) konnte der Vergleichstest nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund werden für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem TEMB-2K und den ausgewählten Untertests aus dem HSET nur die Daten von fünf Kindern verwendet (siehe Tabelle 7). Aufgrund der kleinen Stichprobe sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren. Dennoch lassen sich einige Erkenntnisse festhalten.

Tabelle 7: Vergleich der Gesamtwerte des TEMB-2K und der Untertests 2, 5 und 8 aus dem HSET

Kind	Alter	Total TEMB-2K	Total TEMB-2K %	Total HSET	Total HSET %
1	6;3	33.5	73%	58	59%
2	6;7	41	89%	87	89%
3	5;7	30.5	66%	32	33%
4	5;9	37	80%	67	68%
5	5;9	33	72%	48	49%
Max.		46	100%	98	100%
∅	(6;0)	35	76%	58.4	60%
SD		4.08	9%	20.60	21%

Max. = maximal zu erreichender Testwert (Punktzahl, Prozent), ∅ = durchschnittlich erreichter Testwert (Punktzahl, Prozent gerundet), SD = Standardabweichung (Punktzahl, Prozent gerundet)

Im Durchschnitt erreichten die fünf Kinder im TEMB-2K 76% der maximalen Punktzahl. Bei den Untertests des HSET erreichten sie 60% der maximalen Punktzahl. Dies zeigt, dass die Aufgaben im TEMB-2K insgesamt einfacher zu lösen sind als die Aufgaben im HSET. Es sollte jedoch beachtet werden, dass womöglich auch Umwelteinflüsse einen Beitrag zu den unterschiedlichen Ergebnissen leisteten. Bei der Testung mit dem HSET am Nachmittag wirkten einige Kinder unkonzentrierter und ungeduldiger als am Vormittag.

Die grössere Standardabweichung bei den Untertests des HSET zeigt, dass diese Aufgaben besser zwischen unterschiedlichen Leistungen differenzieren. Vermutlich sind insbesondere die bereits erwähnten Deckeneffekte im Untertest 1 *Synthese und Segmentation* dafür verantwortlich, dass die Kinder im TEMB-2K geringere Leistungsunterschiede zeigen, während im HSET die Gesamtwerte stärker variieren.

Vergleicht man die Testwerte zwischen den zwei Tests bezogen auf die einzelnen Probanden, lässt sich ein positiver Zusammenhang feststellen. Abbildung 1 zeigt eine deutliche Linearität. Je mehr Punkte ein Kind im TEMB-2K erreichte (Total TEMB-2K), desto mehr erreichte es auch in den drei Untertests des HSET zusammen (Total HSET).

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen den Gesamtpunktzahlen im TEMB-2K und im HSET

Dieses Ergebnis spricht dafür, dass sich die vom TEMB-2K und von den ausgewählten Untertests des HSET erfassten Bereiche trotz der sich mehr oder weniger stark unterscheidenden Aufgabenstellungen insgesamt decken und somit beide das Konstrukt morphologische Bewusstheit abbilden. Gestützt auf dieses Ergebnis sowie die theoretischen Grundlagen kann angenommen werden, dass es sich beim TEMB-2K um ein valides Messinstrument zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit handelt. Es gilt jedoch zu bedenken, dass die Stichprobe sehr klein ist und sich die Werte durch eine grössere Anzahl Probanden womöglich verändern könnten.

Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, sollen auch Zusammenhänge zwischen den einzelnen Untertests analysiert werden. Insbesondere der Untertest 3 a) *Flexion von Nomen* aus dem TEMB-2K und der Untertest 2 *Plural-Singular-Bildung* aus dem HSET lassen sich gut miteinander vergleichen, da sie dieselbe Aufgabenstellung beinhalten. Zusätzlich zur unterschiedlichen Anzahl Items unterscheiden sie sich jedoch darin, dass im Untertest aus dem TEMB-2K nur Pseudowörter, im anderen auch Realwörter verwendet werden.

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen dem UT 3 a) Flexion von Nomen und dem UT 5 Singular-Pluralbildung aus dem HSET

Abbildung 2 zeigt, dass ein positiver Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der beiden Untertests besteht. Da es sich beim HSET um ein standardisiertes Erfassungsinstrument handelt, bestätigt die Korrelation zwischen den Subtests, dass es sich bei den Aufgaben im Untertest 3 a) um eine geeignete Auswahl handelt, um die Pluralbildung bei Pseudowörtern zu überprüfen. Im unteren Leistungsbereich können die Aufgaben im TEMB-2K jedoch schlechter differenzieren.

Sowohl im Untertest 2 *Satzergänzung Derivate* aus dem TEMB-2K als auch im Untertest 5 *Bildung von Ableitungsmorphemen* aus dem HSET wird die Fähigkeit überprüft, Derivate zu bilden. Die einzelnen Aufgaben unterscheiden sich jedoch voneinander. Im Untertest aus dem HSET werden neben Real- auch Pseudowörter eingesetzt. Bei allen Derivaten handelt es sich um Substantive, und es werden bei allen vier Aufgaben die gleichen vier Wortbildungsprozesse mit denselben Derivationsmorphemen verlangt ({er} wie in «Wäber», {er} + {in} wie in «Wäberin», {erei} wie in «Wäberei», {li} wie in «Tüechli»). Trotz den unterschiedlichen Aufgaben bei den beiden Untertests lässt sich beobachten, dass diejenigen Kinder, die im einen Untertest mehr Punkte erzielten, auch im anderen Untertest tendenziell besser abschnitten (siehe Abbildung 3). Dies trifft jedoch nicht für alle Fälle zu. Aufgrund der kleinen Stichprobe ist es daher schwer zu beurteilen, inwiefern die zwei Subtests zusammenhängen. Auch hier scheint im unteren Bereich die Leistungsdifferenzierung im Untertest aus dem TEMB-2K weniger gegeben zu sein.

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen dem UT 2 Satzergänzung Derivate und dem UT 5 Bildung von Ableitungsmorphemen aus dem HSET

Vergleicht man die beiden Untertests zu den Adjektiven miteinander (siehe Abbildung 4), kann festgestellt werden, dass auch hier tendenziell ein Zusammenhang besteht, obwohl sich die Aufgaben voneinander unterscheiden. Der UT 8 *Adjektivableitung* aus dem HSET erfordert die Ableitung von Real- und Pseudoadjektiven von einem Nomen sowie die Komparativ- und Superlativbildung, während im UT 3 b) *Flexion von Adjektiven* die Flexion von Pseudoadjektiven nach Genus und Numerus und die Komparativ- und Superlativbildung erfragt wird. Es ist jedoch schwer zu beurteilen, inwiefern sich bei einer grösseren Stichprobe dieses Muster bestätigen würde.

Abbildung 4: Zusammenhang zwischen dem UT 3 b) Flexion von Adjektiven und dem UT 8 Adjektivableitung aus dem HSET

4.3.4 Folgerungen/Anpassungen

Für eine Weiterverwendung des TEMB-2K sollten einige Anpassungen an der Testversion vorgenommen werden. Der Untertest 1 *Synthese und Segmentation* sollte bei einer Überarbeitung des Tests entweder gestrichen oder revidiert werden, da er für die Mehrheit der Kinder im 2. Kindergarten zu einfach zu lösen ist und somit kaum Differenzen zwischen verschiedenen Leistungen aufzeigen kann. Insbesondere der Untertest 1 b) *Segmentation* könnte dadurch erschwert werden, dass beispielsweise Verben mit untrennbaren Präfixen, wie «*verstecke*», oder Nomina mit Derivationsmorphemen, wie «*Dunkelheit*», verwendet würden. Es ist anzunehmen, dass die Morphemtrennung bei diesen Wörtern schwieriger ist, da hierbei Wortteile produziert werden müssen, die im normalen Sprachgebrauch nicht alleine stehen. Die Tatsache, dass einige Kinder Mühe hatten, die Morphemsegmentierung vorzunehmen, wenn das erste Morphem im Wort nicht einer Silbe entsprach, spricht dafür, mehr Items wie das Item Nr. 1 «*Bananeschale*» miteinzubeziehen, wenn die Aufgaben anspruchsvoller sein sollen. Auch der Einbezug von Items, bei welchen die Grenze zwischen den Morphemen nicht mit einer Silbengrenze übereinstimmt (z. B. «*farbig*»), könnte den Untertest erschweren (vgl. Casalis et al., 2004). Ob durch solche Anpassungen der Items der Schwierigkeitsgrad für die Zielgruppe angemessener wäre, müsste dann jedoch erneut untersucht werden.

Da auch beim Untertest 4 fast alle Kinder sehr gut abschnitten, sollte bei diesem Test womöglich ebenfalls eine Anpassung vorgenommen werden. Vielleicht ist die Aufgabe bereits etwas schwieriger zu lösen, wenn die Itempaare mit Real- und Pseudowort nicht direkt hintereinander dargeboten werden. Da die Aufgaben mit Pseudowörtern grundsätzlich als schwieriger einzustufen sind (vgl. Casalis et al., 2004; Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Singson et al., 2000), könnte auch die Anzahl der Realwortitems reduziert und dafür mehr Items mit Pseudokomposita eingesetzt werden. Wie im Unterkapitel 4.3.2.7 bereits erläutert, könnte es sein, dass die Items, welche die Kompositabildung aus einem Verb und einem Nomen verlangen, anspruchsvoller sind als die Aufgaben, welche die Komposition zweier Nomina erfordern. Daher könnte auch durch eine grössere Anzahl solcher Items der Schwierigkeitsgrad des Untertests erhöht werden. Es müsste dann jedoch überprüft werden, ob der Untertest für die schwächeren Kinder nicht zu schwierig ist und er auch im unteren Leistungsbereich noch Differenzen aufzeigen kann.

Beim Untertest 3 a) Flexion von Nomen könnte durch den Einbezug einfacherer Items eine bessere Differenzierung im unteren Leistungsbereich gewährleistet werden. Dies könnte beispielsweise durch die Verwendung von Realwörtern ermöglicht werden. Da die Kinder bei der Pluralbildung von Realwörtern aber auf lexikalisches Wissen zurückgreifen können, stellte sich die Frage, inwiefern in diesem Falle tatsächlich die morphologische Bewusstheit überprüft würde. Eine weitere Idee wäre, Itempaare aus einem Real- und einem Pseudowortitem darzubieten (z. B. «äis *Buech* – zwäi *Büecher*», «äis *Fuech* – zwäi *Füecher*»). Die Möglichkeit, das Pseudowort direkt mit einem ähnlichen Realwort abzugleichen, würde den Kindern vielleicht helfen, die richtige Flexion vorzunehmen. Auch eine Steigerung der Anzahl Items würde vielleicht bereits eine bessere Differenzierung ermöglichen. Für diejenigen Kinder, die alle Wörter im Singular wiederholen, würde dies jedoch keinen Unterschied machen. In der Diskussion wird nochmals genauer darauf eingegangen, ob sich Aufgaben zur Pluralbildung für die Erfassung der morphologischen Bewusstheit bei Kindern im 2. Kindergarten eignen.

5 Diskussion

5.1 Rückbezug auf die Fragestellungen

Die Hauptfragestellung, die der Entwicklung des TEMB-2K zugrunde lag, lautet:

Anhand welcher Aufgabenstellungen lässt sich die morphologische Bewusstheit bei Kindern im 2. Kindergartenjahr im Kanton Zürich überprüfen?

Anhand der erfolgten Literaturrecherche sowie der Erkenntnisse aus der Ersterprobung des entwickelten Tests soll im Folgenden versucht werden, zusammenfassende Antworten auf die Frage zu geben. In einem ersten Schritt werden hierzu die drei Unterfragen diskutiert.

Unterfrage 1: Welche Komponenten werden in der Fachliteratur zur morphologischen Bewusstheit gezählt und gelten als Prädiktor für den Schriftspracherwerb?

Die morphologische Bewusstheit setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Sehr unterschiedliche Teilfähigkeiten werden zur morphologischen Bewusstheit gezählt, und so wird auch eine Vielzahl von Aufgabentypen verwendet, um die morphologische Bewusstheit zu erfassen. Die Tabelle 5 im Kapitel 2.6 gibt einen Überblick über die Fähigkeiten, die in der Literatur zur morphologischen Bewusstheit gezählt werden, sowie die verwendeten Aufgaben. Die beschriebenen Aufgabentypen wurden in Studien eingesetzt und dienten dazu, Zusammenhänge zwischen der morphologischen Bewusstheit und schriftsprachlichen Leistungen aufzuzeigen. Nicht alle Komponenten der morphologischen Bewusstheit gelten jedoch als gleich gute Prädiktoren für den Verlauf des Schriftspracherwerbs. Untersuchungen zeigen, dass Aufgaben zur morphologischen Flüssigkeit schwächer mit schriftsprachlichen Fähigkeiten korrelieren als Satzergänzungsaufgaben (Haase & Steinbrink, 2022), und es kann somit davon ausgegangen werden, dass der morphologischen Flüssigkeit auch eine schlechtere Prädiktorfunktion für spätere schriftsprachliche Leistungen zukommt. Inwiefern sich übrige Komponenten hinsichtlich ihrer Funktion als Prädiktor für den Schriftspracherwerb unterscheiden, müsste noch genauer untersucht werden.

Unterfrage 2: Welche Fähigkeiten, die der morphologischen Bewusstheit zugeordnet werden, können von Kindern im 2. Kindergarten erwartet werden?

Studien zeigen, dass die Kinder im Kindergartenalter in der Lage sind, Pseudoverben in die richtige Person und Zeit zu setzen, Pluralbildungen bei Pseudonomen vorzunehmen und Pseudoadjektive nach Genus und Numerus anzupassen. Je nach Sprache scheint dies jedoch mehr oder weniger anspruchsvoll zu sein, da die Regelmässigkeit der Flexion von Sprache zu Sprache variiert. Die Evaluation des entwickelten Tests zeigt, dass den schweizerdeutschsprachigen Kindern die Flexion der Verben und der Adjektive leichter fällt als die Pluralbildung der Pseudonomen, was vermutlich daran liegt, dass die

Verbkonjugation und die Deklination der Adjektive im Schweizerdeutschen regemässiger sind als die Pluralbildung. Aufgrund der Regelmäßigkeit der Verb- und Adjektivflexion scheint sich das implizite Bewusstsein für die Flexionsendungen bei Adjektiven und Verben früher zu entwickeln, und es gelingt den Kindern im 2. Kindergarten bereits recht gut, diese verinnerlichten Regeln auf Pseudowörter zu übertragen. Bei den Aufgaben zur Pluralbildung hingegen wiederholten viele Kinder die Pseudonomen in der Einzahl, was zeigt, dass ihr Bewusstsein für Pluralflexionen noch nicht entwickelt ist. Da einige Kinder aber durchaus erkannten, dass Wörter verändert werden müssen, wenn sie in der Mehrzahl stehen, lässt vermuten, dass sich gerade etwa in diesem Alter der Entwicklungsschritt hin zu einer Bewusstheit für Pluralflexionen vollzieht. Bezogen auf die Stichprobe lässt sich eine Alterstendenz feststellen. Das älteste Kind (6;7) erzielte sowohl beim Untertest 2 *Singular-Plural-Bildung* aus dem HSET als auch beim Untertest 3 a) *Flexion von Nomen* aus dem TEMB-2K die höchste Punktzahl. Auch die Kinder, die eine Pluralbildung bei den Pseudowörtern vornahmen, hatten oft Schwierigkeiten, die richtige Endung zu wählen. Bezogen auf die Flexion der Pseudoadjektive zeigten die Kinder der Stichprobe Schwierigkeiten bei der Bildung des Superlativs. Auch die Superlativbildung mit echten Adjektiven im UT 8 aus dem HSET war für viele Kinder schwierig. Somit wird angenommen, dass es sich bei der Bewusstheit für Superlativbildungen um eine später erworbene morphologische Fähigkeit handelt.

Sowohl verschiedene Studien (z. B. Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Diamanti et al., 2017) als auch die Evaluation des TEMB-2K zeigen, dass Kindergartenkinder Sätze mit passenden Derivaten vorgegebener Realwörter vervollständigen können. Einige Autoren beschreiben Pseudowortaufgaben zur Derivation im Gegensatz zu Pseudowortaufgaben zur Flexion als zu schwierig für Kindergartenkinder, da sich die Bewusstheit für die Derivationsmorphologie zu einem späteren Zeitpunkt entwickle (Diamanti et al., 2018; Roalkvam Skåra, 2019). Die Durchführung des HSET zeigte aber, dass einige Kinder der Stichprobe gut in der Lage waren, aus Pseudosubstantiven Adjektive sowie aus Pseudoverben handelnde Personen abzuleiten. Bei komplexeren Derivationen mit Pseudowörtern würden die Kinder jedoch vermutlich an ihre Grenzen stossen.

Ungebundene Morpheme zu Wörtern zusammenzufügen und Wörter, die sich aus ungebundenen Morphemen zusammensetzen, in die morphologischen Bestandteile zu zerlegen, gelang den Kindern der Stichprobe sehr gut. Beobachtungen bei der Durchführung des TEMB-2K weisen darauf hin, dass die Aufgaben je nach Silbenstruktur und Bekanntheit der Wörter einfacher oder schwieriger zu lösen sind. Weiter untersucht werden sollte, inwiefern Kindergartenkinder in der Lage sind, solche Aufgaben auch mit gebundenen Morphemen zu lösen.

Der Grossteil der Kinder der Stichprobe löste die Aufgaben zur Bildung von Komposita problemlos. Somit kann angenommen werden, dass die morphologische Bewusstheit bezogen auf Komposition

bereits vor Schuleintritt weit entwickelt ist. Ob es den Kindern in ähnlicher Weise gelingt Komposita zu bilden, wenn keine Realwortitems zum Vergleich stehen, könnte weiter untersucht werden.

Aus anderen Untersuchungen geht hervor, dass Kindergartenkinder bereits ziemlich gut zwischen komplexen Wörtern, die sich in nur einem Morphem (Stammorphem oder Affix) unterscheiden, differenzieren können (Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Sie können auch bereits Wortfamilien erkennen (Brunner et al., 2003). Aufgaben zur Identifikation von Wortstämmen werden in Studien hingegen erst mit älteren Kindern (ab 8 Jahren) durchgeführt (Casalis et al., 2004). Diese Fähigkeit kann von jungen Kindern wohl kaum erwartet werden, da sie einen hohen Grad an expliziter Bewusstheit erfordert.

Unterfrage 3: Wie müssen die Testaufgaben zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit konzipiert sein, damit sie von Kindern im 2. Kindergarten bearbeitet werden können?

Da angestrebt wird, möglichst nur die morphologische Bewusstheit und nicht etwa Gedächtnisleistungen zu testen, wurde beim TEMB-2K darauf geachtet, dass die Aufgabenstellungen möglichst geringe Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis stellen. Aus diesem Grund wurden bei den meisten Aufgaben Bilder eingesetzt, so wie dies in einigen anderen Tests zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit insbesondere bei jüngeren Kindern gemacht worden war (z. B. Diamanti et al. 2017). Neben der Tatsache, dass durch die Bilder das Gedächtnis entlastet wird, da nicht alles im Kopf behalten werden muss, können die Bilder eine Hilfe sein, die Aufgabenstellung zu verdeutlichen. Des Weiteren scheint eine visualisierende Hilfe, wie sie vergleichbar mit Casalis und Louis-Alexandre (2000) bei den Aufgaben zur Synthese und zur Segmentation eingesetzt wurde, unterstützend zu sein, um die abstrakte Aufgabe zu erklären.

Für das Konzipieren von Testaufgaben sind auch Überlegungen zum Wortmaterial wichtig. Um Einflüsse des Unterschieds in der Wortschatzgrösse möglichst zu eliminieren, sollten alltagsnahe, eher hochfrequente Wörter verwendet werden, die von allen Kindern gleichermaßen verstanden werden. Die Pseudowörter sollten kurz und phonologisch nicht zu komplex sein, damit nicht zusätzlich unnötige Ressourcen für die Verarbeitung der Pseudowörter verwendet werden müssen. Eine klare, eindeutige Instruktion sowie der Einsatz von Übungsbeispielen stellen sicher, dass die Aufgaben verstanden werden.

Hauptfrage: Anhand welcher Aufgabenstellungen lässt sich die morphologische Bewusstheit bei Kindern im 2. Kindergartenjahr im Kanton Zürich überprüfen?

Um die Hauptfragestellung zu beantworten, soll nun nochmals hauptsächlich auf die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Aufgaben eingegangen werden. Die Erstevaluation des TEMB-2K zeigt, dass sich nicht alle Aufgaben im Test gleichermaßen eignen, um die morphologische Bewusstheit bei Kindern

im 2. Kindergartenjahr im Kanton Zürich zu überprüfen. Die Aufgaben zur Synthese und zur Segmentation (UT 1 a) und b)) sind zu einfach konzipiert, sodass sie kaum eine Leistungsdifferenzierung zulassen. Es wird vermutet, dass sich Items mit Wörtern mit untrennbaren Morphemen besser eignen würden. Die Aufgaben, bei welchen durch Derivation eines Echtwortes ein Satz ergänzt werden muss (UT 2), ermöglichen zwischen den gezeigten Leistungen der Kinder zu differenzieren. Beobachtungen weisen jedoch darauf hin, dass einige Kinder beim Einsetzen der Wörter eher auf semantische und syntaktische Merkmale achten (z. B. «Si brucht vil verschideni *Farbe*, drum wird iri Zäichnig ganz» Antwort: «*bunt*»). Die richtige Lösung könnte bei einigen Items somit gewissermassen dem Zufall unterliegen, und es liesse sich diskutieren, inwiefern die Kinder zum Lösen der Aufgaben auf morphologisches Wissen zurückgreifen. Dennoch kann angenommen werden, dass die Kinder mit einer höheren Trefferquote auch über eine bessere morphologische Bewusstheit verfügen, und die Aufgaben somit ihren Zweck, die morphologische Bewusstheit zu erfassen, erfüllen. Aufgaben zur Flexion von Pseudowörtern (UT 3) erweisen sich ebenfalls als geeignet, um die morphologische Bewusstheit bei Kindern im 2. Kindergarten zu erfassen. Durch den Einsatz von Pseudowörtern werden bei den Aufgaben lexikalische Effekte weitgehend ausgeschlossen, und es kann erkannt werden, ob die Kinder morphologische Regularitäten auf unbekanntes Wortmaterial übertragen können. Einzig die Eignung von Aufgaben zur Pluralbildung von Pseudonomen sollte hinterfragt werden. Auch wenn sie in mehreren Sprachentwicklungstests für Kinder im Kindergartenalter Verwendung finden, zeigt sich bei der Ersterprobung des TEMB-2K, dass die meisten Kinder der Altersgruppe grosse Schwierigkeiten mit diesen Aufgaben haben und entweder überwiegend falsche oder gar keine Pluralbildungen vornehmen. Obwohl Analysen der Fehlermuster in der Pluralbildung bei deutschsprachigen Kindern im Spracherwerb darauf hinweisen, dass die Pluralformen nicht als Ganzes gelernt werden, sondern die Kinder nach und nach die Regularitäten der Pluralflexion erkennen (Behrens, 2004), könnte die genannte Beobachtung ein Hinweis darauf sein, dass die Pluralformen eher zusammen mit der Wortform lexikalisch gelernt werden und nicht eine morphologische Regelmässigkeit verinnerlicht wird, die auf Pseudowörter übertragen werden könnte. Korrekte Pluralendungen bei Pseudowörtern vorzunehmen, erfordert womöglich die Fähigkeit, das unbekannte Wort mit im Lexikon gespeicherten Wortformen (unbewusst) abzugleichen und dann die Pluralform eines ähnlichen Wortes auf das Pseudowort zu übertragen (z. B. «Zild» klingt wie «Bild», «Bild – Bilder», «Zild – Zilder»). Hierfür scheint zwar auch morphologische Bewusstheit erforderlich, aber die Grösse des Lexikons sowie phonologische Fähigkeiten könnten ebenfalls eine wesentliche Rolle beim Lösen der Aufgaben spielen. Es lässt sich demnach diskutieren, ob sich Aufgaben zur Pluralflexion überhaupt für die Erfassung morphologischer Fähigkeiten im Deutschen eignen. Auf alle Fälle scheinen Aufgaben zur Pluralbildung von Pseudonomen für Kinder im 2. Kindergarten zu schwierig, als dass sie im unteren Leistungsbereich Differenzen aufzeigen könnten. Die Satzergänzungsaufgaben zur Komposition (UT 4) mit Real- und

Pseudowörtern scheinen für die Kindergartenkinder hingegen tendenziell zu einfach und könnten durch den vermehrten Einsatz von Pseudowörtern und Verben erschwert werden. Für die Differenzierung im unteren Leistungsbereich könnten sich die Aufgaben aber auch in der bestehenden Form eignen. Obwohl einzelne Aufgaben noch verbessert werden können, bestätigt die Tatsache, dass die Ergebnisse des TEMB-2K und der ausgewählten Untertests aus dem HSET korrelieren, dass der Test insgesamt geeignet ist, um das Konstrukt *morphologische Bewusstheit* zu erfassen.

5.2 Fortsetzungsmöglichkeiten/Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Test entwickelt, der es ermöglicht, die morphologische Bewusstheit bei Kindern im 2. Kindergartenjahr im Kanton Zürich zu erfassen. Wie beschrieben weist der Test einzelne Mängel auf und erfordert eine Überarbeitung. Aufgrund der Evaluation der Testdurchführung konnten bereits Verbesserungsvorschläge formuliert werden. Der nächste Schritt bestünde darin, den Test zu revidieren und erneut zu überprüfen. Eine Testdurchführung mit einer grösseren Stichprobe und entsprechend gesteigerter Aussagekraft über die morphologische Bewusstheit bei Kindergartenkindern könnte einen wertvollen Beitrag für die aktuelle Forschung leisten.

Der Hauptgedanke hinter der Erforschung der morphologischen Bewusstheit besteht darin, Informationen über Fördermöglichkeiten für den Schriftspracherwerb zu gewinnen. Daher sollte beispielsweise weiter untersucht werden, ob die mit den Aufgaben erhobenen Fähigkeiten der Vorschulkinder tatsächlich mit späteren schriftsprachlichen Leistungen korrelieren und sie demnach als Prädiktoren für den Schriftspracherwerb und mögliche Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen dienen können. Analog zu anderen Studien (z. B. Brunner et al., 2003; Diamanti et al., 2017) kann ein solcher Zusammenhang erwartet werden. Im schweizerdeutschsprachigen Raum steht eine vergleichbare Untersuchung noch aus. Wünschenswert wäre es, in Zukunft eine Testversion zu normieren, sodass sie als Diagnostikinstrument eingesetzt werden könnte, welches ermöglichte, Risikokinder für Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten zu erkennen und ihnen eine frühzeitige gezielte Förderung zukommen zu lassen, um ihnen den Schriftspracherwerb zu erleichtern und somit eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Schullaufbahn zu setzen.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Deklinationenklassen des Schweizerdeutschen (Baur, 1977, S. 36)	11
Tabelle 2: Flexion der Adjektive im Zürichdeutschen (vgl. Baur, 1977 und Landolt, 2010).....	12
Tabelle 3: Flexion der Verben im Zürichdeutschen (vgl. Baur, 1977)	13
Tabelle 4: Früher und später erworbene Kompetenzen der morphologischen Bewusstheit.....	17
Tabelle 5: Aufgaben zur Erhebung der morphologischen Bewusstheit	23
Tabelle 6: Testergebnisse TEMB-2K	44
Tabelle 7: Vergleich der Gesamtwerte des TEMB-2K und der Untertests 2, 5 und 8 aus dem HSET ...	47
Abbildung 1: Zusammenhang zwischen den Gesamtpunktzahlen im TEMB-2K und im HSET.....	48
Abbildung 2: Zusammenhang zwischen dem UT 3 a) Flexion von Nomen und dem UT 5 Singular- Pluralbildung aus dem HSET	49
Abbildung 3: Zusammenhang zwischen dem UT 2 Satzergänzung Derivate und dem UT 5 Bildung von Ableitungsmorphemen aus dem HSET	50
Abbildung 4: Zusammenhang zwischen dem UT 3 b) Flexion von Adjektiven und dem UT 8 Adjektivableitung aus dem HSET.....	51

Literaturverzeichnis

- Bangel, M., Müller, A. & Knigge, M. (2015). Zur Entwicklung morphologischer Bewusstheit und basaler Lesefähigkeiten durch strukturbezogene Arbeit an komplexen Wörtern. *Beltz Juventa Unterrichtswissenschaft*, 43(4), 354–373.
- Baur, A. (1977). *Schwyzertütsch. Praktische Sprachlehre des Schweizerdeutschen. Grüezi mitenand* (6. Aufl.). Winterthur: Gemsberg.
- Behrens, H. (2004). Früher Grammatikerwerb. *Sprache · Stimme · Gehör*, 28(1), 15–19.
<https://doi.org/10.1055/s-2004-815479>
- Berko, J. (1958). The Child's Learning of English Morphology. *WORD*, 14(2–3), 150–177.
<https://doi.org/10.1080/00437956.1958.11659661>
- Berninger, V. W., Winn, W. D., Stock, P., Abbott, R. D., Eschen, K., Lin, S.-J. et al. (2008). Tier 3 specialized writing instruction for students with dyslexia. *Reading and Writing*, 21(1–2), 95–129.
<https://doi.org/10.1007/s11145-007-9066-x>
- Brunner, M., Pfeifer, B., Schlüter, K., Steller, F., Möhring, L., Heinrich, I. et al. (2001). *Heidelberger Vorschulscreening zur auditiv-kinästhetischen Wahrnehmung und Sprachverarbeitung. HVS* (1. Aufl.). Wertingen: Westra.
- Brunner, M., Troost, J. & Pröschel, U. (2003). Gibt es Zusammenhänge zwischen den sprachanalytischen Leistungen im Heidelberger Vorschulscreening (HVS) und den Leserechtschreibleistungen zwei Jahre später? Verfügbar unter: <http://www.egms.de/de/meetings/dgpp2003/03dgpp097.shtml>
- Busch, A. & Stenschke, O. (2008). *Germanistische Linguistik. Eine Einführung* (2., durchgesehene und korrigierte Aufl.). Tübingen: Gunter Narr.
- Carlisle, J. F. (1988). Knowledge of derivational morphology and spelling ability in fourth, sixth, and eighth graders. *Applied Psycholinguistics*, 9(3), 247–266.
<https://doi.org/10.1017/S0142716400007839>
- Carlisle, J. F., McBride-Chang, C., Nagy, W. & Nunes, T. (2010). Effects of Instruction in Morphological Awareness on Literacy Achievement: An Integrative Review. *Reading Research Quarterly*, 45(4), 464–487. <https://doi.org/10.1598/RRQ.45.4.5>

- Casalis, S., Colé, P. & Sopo, D. (2004). Morphological awareness in developmental dyslexia. *Annals of Dyslexia*, 54(1), 114–138. <https://doi.org/10.1007/s11881-004-0006-z>
- Casalis, S. & Louis-Alexandre, M.-F. (2000). Morphological analysis, phonological analysis and learning to read French: a longitudinal study. *Reading and Writing*, 12(3/4), 303–335. <https://doi.org/10.1023/A:1008177205648>
- Corvacho del Toro, I. & Thomé, G. (2021). Meilensteine im Erwerb der deutschen Orthografie. *Lernen und Lernstörungen*, 10(3), 169–180. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000341>
- Diamanti, V., Benaki, A., Mouzaki, A., Ralli, A., Antoniou, F., Papaioannou, S. et al. (2018). Development of early morphological awareness in Greek. Epilinguistic versus metalinguistic and inflectional versus derivational awareness. *Applied Psycholinguistics*, 39(3), 545–567. <https://doi.org/10.1017/S0142716417000522>
- Diamanti, V., Mouzaki, A., Ralli, A., Antoniou, F., Papaioannou, S. & Protopapas, A. (2017). Preschool Phonological and Morphological Awareness As Longitudinal Predictors of Early Reading and Spelling Development in Greek. *Frontiers in Psychology*, 8, 2039. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02039>
- Duncan, L. G., Seymour, P. H. K. & Hill, S. (2000). A Small-to-Large Unit Progression in Metaphonological Awareness and Reading? *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 53(4), 1081–1104. <https://doi.org/10.1080/713755936>
- Fröhlich, L. P., Metz, D. & Petermann, F. (2009). Kindergartenbasierte Förderung der phonologischen Bewusstheit „Lobo vom Globo“. *Kindheit und Entwicklung*, 18(4), 204–212. <https://doi.org/10.1026/0942-5403.18.4.204>
- Görge, R., De Simone, E., Schulte-Körne, G. & Moll, K. (2021). Predictors of reading and spelling skills in German: the role of morphological awareness. *Journal of Research in Reading*, 44(1), 210–227. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12343>
- Grimm, H. & Schöler, H. (1991). *Heidelberger Sprachentwicklungstest* (2., verbesserte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Grissemann, H., Baumberger, W. & Hollenweger, J. (1991). *H-S-E-T. Heidelberger Sprachentwicklungstest. Schweizer Version / Handbuch* (1. Aufl.). Bern: Hans Huber.

- Haase, A. (2020). *The Relationship between Morphological Awareness and Literacy Skills in German*. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der Philosophie (Dr. phil.). Erfurt: Universität Erfurt. Verfügbar unter: https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00052631/haase.pdf
- Haase, A. & Steinbrink, C. (2022). Associations between morphological awareness and literacy skills in German primary school children: the roles of grade level, phonological processing and vocabulary. *Reading and Writing*, 35(7), 1675–1709. <https://doi.org/10.1007/s11145-021-10247-1>
- Hahnemann, S. & Philippi, J. (2013). *Deutsche Sprache spielend lernen: Sprach- und Schreibunterricht in Grundschule und Kita*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hartmann, E. (2002). *Möglichkeiten und Grenzen einer präventiven Intervention zur phonologischen Bewusstheit von lautsprachgestörten Kindergartenkindern: theoretische Grundlagen, praktische Erprobung, empirische Evaluation und Implikationen*. Freiburg: Sprachimpuls.
- James, E., Currie, N. K., Tong, S. X. & Cain, K. (2021). The relations between morphological awareness and reading comprehension in beginner readers to young adolescents. *Journal of Research in Reading*, 44(1), 110–130. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12316>
- Jöbstl, V., Kargl, R., Prattes, A. E., Beyersmann, E. & Landerl, K. (2021). Effects of a Morpheme-Based Spelling Intervention Challenging Previous Results. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 13(5), 651–671. <https://doi.org/10.26822/iejee.2021.219>
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Aufl.). München: Elsevier.
- Kargl, R., Purgstaller, C. & Fink, A. (2014). Morphematik im Kontext der Rechtschreibförderung – Chancen und Grenzen eines besonders effizienten Förderansatzes. In S. Sallat, M. Spreer & C.W. Glück (Hrsg.), *Sprache professionell fördern. kompetent-vernetzt-innovativ* (S. 107–113). Idstein: Schulz-Kirchner. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=11872
- Kargl, R., Wendtner, A., Purgstaller, C. & Fink, A. (2018). Der Einfluss der morphematischen Bewusstheit auf die Rechtschreibleistung. *Lernen und Lernstörungen*, 7(1), 45–54. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000202>

- Kauschke, C. & Siegmüller, J. (2009). *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS)* (2. Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Kirby, J. R., Deacon, S. H., Bowers, P. N., Izenberg, L., Wade-Woolley, L. & Parrila, R. (2012). Children's morphological awareness and reading ability. *Reading and Writing*, 25(2), 389–410. <https://doi.org/10.1007/s11145-010-9276-5>
- Klassert, A., Bormann, S., Festman, J. & Gerth, S. (2018). Rechtschreibung von Konsonantenclustern und morphologische Bewusstheit bei Grundschüler_innen. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 50(3), 115–125. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000193>
- Landolt, C. (2010). Dialektale Morphologie und Morphonologie im Wandel - Beispiel Zürichdeutsch. In H. Christen, S. Germann, W. Haas, N. Montefiori & H. Rued (Hrsg.), *Alemannische Dialektologie: Wege in die Zukunft. Beiträge zur 16. Tagung für alemannische Dialektologie in Freiburg/Fribourg vom 07.–10. 09.2008* (S. 97–113). Stuttgart: Franz Steiner. Verfügbar unter: [https://www.idiotikon.ch/Texte/Landolt/ZuerichdeutscherMundartwandel1_\(ZDL-B_141\).pdf](https://www.idiotikon.ch/Texte/Landolt/ZuerichdeutscherMundartwandel1_(ZDL-B_141).pdf)
- Law, J. M. & Ghesquière, P. (2017). Early development and predictors of morphological awareness: Disentangling the impact of decoding skills and phonological awareness. *Research in Developmental Disabilities*, 67, 47–59. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.05.003>
- LEO Dictionary Team. (2006, 2023). Wortbildungsregeln. *LEOs deutsche Grammatik*. Zugriff am 11.1.2023. Verfügbar unter: <https://dict.leo.org/grammatik/deutsch/Wortbildungsregeln/index.xml?lang=de#id=2>
- Lienert, G. A. & Raatz, U. (1998). *Testaufbau und Testanalyse* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Lyster, S.-A. H., Lervåg, A. O. & Hulme, C. (2016). Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. *Reading and Writing*, 29(6), 1269–1288. <https://doi.org/10.1007/s11145-016-9636-x>
- Petermann, F. (2018). *SET 5-10. Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren* (3., aktualisierte und teilweise neu normierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Pittas, E. & Nunes, T. (2014). The relation between morphological awareness and reading and spelling in Greek: a longitudinal study. *Reading and Writing*, 27(8), 1507–1527. <https://doi.org/10.1007/s11145-014-9503-6>
- Pospeschill, M. (2022). *Testtheorie, Testkonstruktion, Testevaluation* (2. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838558332>
- Reicher, A. (2009). *Validierung eines Tests zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit sowie Überprüfung des Zusammenhangs zwischen möglichen Sekundärstörungen und der Lese- und Rechtschreibkompetenz*. Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra. Graz: Karl-Franzens-Universität. Verfügbar unter: <https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/5618176?originalFilename=true>
- Roalkvam Skåra, A. (2019). *Development of morphological awareness - A longitudinal study of the development of morphological awareness across morphological domains in Norwegian children from kindergarten to first grade*. Master Thesis in Special Needs Education. Oslo: University of Oslo. Verfügbar unter: <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70431/Development-of-Morphological-Awareness---Ane-Roalkvam-Ska-ra-.pdf>
- Röhr-Sendlmeier, U. & Rauch-Redeker, B. (2009). Frühe phonologische Bewusstheit und der Orthographieerwerb in den ersten Grundschuljahren. Teil III der Längsschnittstudie zur Laut-Farb-Verknüpfung im Kindergarten. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 188–196.
- Siebenhaar, B. & Voegeli, W. (1997). *Mundart und Hochdeutsch im Vergleich*. Verfügbar unter: https://home.uni-leipzig.de/siebenh/pdf/Siebenhaar_Voegeli_iPr.pdf
- Singson, M., Mahony, D. & Mann, V. (2000). The relation between reading ability and morphological skills: Evidence from derivational suffixes. *Reading and Writing*, 12, 219–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1008196330239>
- Szagan, G. (2016). *Sprachentwicklung beim Kind. Ein Lehrbuch* (6., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Volkmer, S., Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit bei Lese- und Rechtschreibleistungen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 47(4), 334–344. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000652>

Anhang

Anhang 1: Protokollbogen TEMB-2K

Untertest 1: Synthese und Segmentation (Realwörter)

UT 1 a) Synthese

Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
0.	<i>Sune – Schirm</i>	<i>Suneschirm</i>		-	-
0.	<i>vor – zäige</i>	<i>vorzäige</i>		-	-
1.	<i>um – gheie</i>	<i>umgheie</i>		0	1
2.	<i>Spiel – Sache</i>	<i>Spielsache</i>		0	1
3.	<i>Auto – Bahn</i>	<i>Autobahn</i>		0	1
4.	<i>aa – stele</i>	<i>aastele</i>		0	1
5.	<i>uuf – mache</i>	<i>uufmache</i>		0	1
6.	<i>kuschel – Tecki</i>	<i>Kuscheltecki</i>		0	1
Anzahl Punkte von insg. 6					

UT 1 b) Segmentation

Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
0.	<i>Rägeboge</i>	<i>Räge – Boge</i>		-	-
0.	<i>naahole</i>	<i>naa – hole</i>		-	-
1.	<i>Bananeschale</i>	<i>Banane – Schale</i>		0	1
2.	<i>Badhose</i>	<i>Bad – Hose</i>		0	1
3.	<i>zueluege</i>	<i>zue – luege</i>		0	1
4.	<i>abfahre</i>	<i>ab – fahre</i>		0	1
5.	<i>Schlafzimmer</i>	<i>schlaf(e) – Zimmer</i>		0	1
6.	<i>uuslaufe</i>	<i>uus – laufe</i>		0	1
Anzahl Punkte von insg. 6					

Gesamt Anzahl Punkte UT 1 von insg. 12	
---	--

Untertest 2: Satzergänzung Derivate (Realwörter)

	Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
De Lukas...	0.	...cha guet <i>singe</i> . Er isch en guete...	<i>Sänger</i>		-	-
De Loris...	0.	...hät im <i>Dräck</i> gschpilt. Jetz sind sini Chläider ganz...	<i>dräckig</i>		-	-
D Lisa...	1.	...isch am <i>zäichne</i> . Si macht e schöni...	<i>Zäichnig</i>		0	1
	2.	Si brucht vil verschideni <i>Farbe</i> . Drum wird iri Zäichnig ganz...	<i>farbig</i>		0	1
D Lara...	3.	...cha guet <i>tanze</i> . Si isch e gueti...	<i>Tänzerin</i>		0	1
De Leo...	4.	...macht gern <i>Sport</i> . Er isch sehr...	<i>sportlich</i>		0	1
De Livino...	5.	...chunnt us <i>Italie</i> . Er redt...	<i>Italienisch</i>		0	1
D Lynn...	6.	...hät ali iri Buecher <i>gordnet</i> . Jetz hät si uf em Buechergstell e schöni...	<i>Ornig</i>		0	1
D Lea...	7.	...isst en <i>Öpfel</i> mit ganz vil <i>Saft</i> . De <i>Öpfel</i> isch ganz...	<i>saftig</i>		0	1
De Levin...	8.	...isch no chlii. Wänn er im Sand spilt, isst er öppe Sand. Aber Sand cha mer nöd ässe. Sand isch nöd...	<i>ässbar</i>		0	1
Anzahl Punkte von insg. 8						

Untertest 3: Satzergänzung Flexionen (Pseudowörter)

UT 3 a) Flexion von Nomen

	Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
Das isch äin <i>Baum</i> .	0.	Das sind zwäi...	<i>Böim</i>		-	-
Das isch äi <i>Hiir</i> .	0.	Das sind zwäi...	<i>Hiire</i>		-	-
Das isch äin <i>Stübel</i> .	1.	Das sind zwäi...	<i>Stübel</i>		0	1
Das isch äin <i>Schlaum</i> .	2.	Das sind zwäi...	<i>Schlöim</i>		0	1
Das isch äi <i>Sar</i> .	3.	Das sind zwäi...	<i>Sare</i>		0	1
Das isch äis <i>Zild</i> .	4.	Das sind zwäi...	<i>Zilder</i>		0	1
Das isch äis <i>Fuech</i> .	5.	Das sind zwäi...	<i>Füecher</i>		0	1
Das isch äi <i>Lutti</i> .	6.	Das sind zwäi...	<i>Luttene</i>		0	1
Anzahl Punkte von insg. 6						

UT 3 b) Flexion von Adjektiven

	Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
Die Sache sind bäidi <i>farbig</i> . Das isch en <i>farbige</i> Baum.	0.	Das isch es...	<i>farbig</i> Buech		-	-
Die Sache sind bäidi <i>fühlich</i> . Das isch en <i>fühliche</i> Baum.	0.	Das isch es...	<i>fühlich</i> Buech		-	-
Die Sache sind ali <i>rolig</i> .	1.	Das isch en...	<i>rolige</i> Baum		0	1
	2.	Das isch e...	<i>roligi</i> Chetti		0	1
	3.	Das isch es...	<i>roligs</i> Buech		0	1
Die Schwänz sind <i>balsch</i> . Das isch äin <i>balsche</i> Schwanz.	4.	Das sind zwäi...	<i>balschi</i> Schwänz		0	1
Die Schwänz sind au <i>balsch</i> . De Schwanz isch <i>balsch</i> .	5.	Aber dee Schwanz isch no vil...	<i>balscher/</i> <i>bälscher</i>		0	1
	6.	Und dee Schwanz isch am...	<i>balschische/</i> <i>bälschische</i>		0	1
Anzahl Punkte von insg. 6						

UT 3 c) Flexion von Verben

	Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
De Bueb <i>lauft</i> .	0.	Und was mached d Mäitli? D Mäitli...	<i>laufed</i>		-	-
S Mäitli <i>subt</i> .	0.	Und geschter hät s Mäitli au scho...	<i>gsubt/gsobe</i>		-	-
De Maa <i>graugt</i>	1.	Und d Chind...	<i>grauged</i>		0	1
	2.	Geschter händ si ali au scho...	<i>ggraug(e)t/</i> <i>ggroge/</i> <i>ggrauge</i>		0	1
	3.	Und morn tüend si namal...	<i>grauge</i>		0	1
D Chind <i>rapled</i>	4.	Und d Frau...	<i>raplet</i>		0	1
	5.	Geschter händ si au scho...	<i>graplet</i>		0	1
	6.	Und morn müend si wider...	<i>raple</i>		0	1
Anzahl Punkte von insg. 6						

Gesamt Anzahl Punkte UT	
3 von insg. 18	

Untertest 4: Satzergänzung Komposita (Real- und Pseudowörter)

Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
0.	En <i>Baum</i> mit <i>Öpfel</i> isch en...	<i>Öpfelbaum</i>		-	-
0.	En <i>Baum</i> mit <i>Hiire</i> isch en...	<i>Hiirebaum</i>		-	-
1.	De <i>Schwanz</i> vo de <i>Chatz</i> isch en...	<i>Chatzeschwanz</i>		0	1
2.	De <i>Schwanz</i> vom <i>Schlaum</i> isch en...	<i>Schlaum(e)schwanz</i>		0	1
3.	E <i>Chetti</i> , wo mer um de <i>Hals</i> träit, isch e...	<i>Halschetti</i>		0	1
4.	Es <i>Zild</i> , wo mer um de <i>Hals</i> träit, isch es...	<i>Halszild</i>		0	1
5.	<i>Schue</i> , wo mer brucht zum <i>Turne</i> , sind...	<i>Turnschue</i>		0	1
6.	<i>Schue</i> , wo mer brucht zum <i>Grauge</i> , sind...	<i>Graugschue</i>		0	1
7.	E <i>Schüssle</i> us <i>Glas</i> isch e...	<i>Glasschüssle</i>		0	1
8.	E <i>Lutti</i> us <i>Glas</i> isch e...	<i>Glaslutti</i>		0	1
Anzahl Punkte von ing. 8					

Anzahl Punkte UT 1 von insg. 12	
Anzahl Punkte UT 2 von insg. 8	
Anzahl Punkte UT 3 von insg. 18	
Anzahl Punkte UT 4 von insg. 8	
Gesamtpunktzahl	

Anhang 2: Testinstruktion

Untertest 1: Synthese und Segmentation (Realwörter)

UT 1 a) Synthese

«Da sind zwäi Täili, wo mer wien es Puzzle cha zämesetze.»

Zeigen, wie man die Teile zusammensetzen kann.

«Ich säge dir zu jedem Puzzletäili en Täil vome Wort. Du törfsch mir säge, wie s Wort heisst, wämmer die bäide Täili zämesetzt.»

Erste Beispielaufgabe:

«Mer probiered das mal uus: Dee Täil heisst 'Sune' und dee Täil heisst 'Schirm'.»

Zuerst auf das linke, dann auf das rechte Teil zeigen (vom Kind aus gesehen).

«Du törfsch d Täili zämesetze. Wie häissed bäidi mitenand?»

Evtl. Wörter nochmals wiederholen.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, 'Sune' und 'Schirm' git 'Suneschirm'».

Antwort ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Wämmer 'Sune' und 'Schirm' zämesetzt, git s 'Suneschirm'.»

Nochmals verdeutlichen mit Zeigen auf die Teile:

«'Sune' – 'Schirm' – 'Suneschirm'».

Zweite Beispielaufgabe:

«Mir mached das namal. Die Täil häissed 'vor', 'zäige'.»

Einzeln auf die Teile zeigen.

«Du törfsch d Täili zämesetze und s ganze Wort säge.»

Evtl. Wortteile nochmals wiederholen.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, 'vor' und 'zäige' git 'vorzäige'. So mached mer jetz wiiter»

Antwort ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Wämmer 'vor' und 'zäige' zämesetzt git s 'vorzäige'.»

Nochmals verdeutlichen mit Zeigen auf die Teile:

«'vor' – 'zäige' – 'vorzäige'».

Testaufgaben:

Bei den Testaufgaben werden nur noch die Wortteile vorgesprochen und dabei auf die Teile gezeigt («'um' – 'gheie'»).

Zwischen den Wortteilen sollte eine etwa sekundenlange Pause liegen.

Beide Teile sind mit abfallender Sprechmelodie vorzugeben.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Dies wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

UT 1 b) Segmentation

«Jetzt mached mer das chli anderscht. Ich säg s ganze Wort und du säisch mir, wie die äinzelne Täll häissed»

Erste Beispielaufgabe:

«Mer probiered das mal us. S ganze Wort häisst 'Rägeboge'. Du törfsch d Täili usenand neh. Wie häissed die bäide Täll?»

Evtl. Wort nochmals wiederholen.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, wämmer 'Rägeboge' usenand nimmt git s 'Räge' und 'Boge'.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Wämmer 'Rägeboge' usenand nimmt gits 'Räge' und 'Boge'»

Nochmals verdeutlichen mit Zeigen auf die Teile:

«'Rägeboge' – 'Räge' – 'Boge'»

Zweite Beispielaufgabe:

«Mir probiered das namal. S Wort häisst 'naahole'. Wie häissed die bäide Täll?»

Evtl. Wort nochmals wiederholen.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, wämmer 'naahole' usenand nimmt, gits 'naa' und 'hole'. So mached mer jetzt wiiter.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Wämmer 'naahole' usenand nimmt, git s 'naa' und 'hole'»

Nochmals verdeutlichen mit Zeigen auf die Teile:

«'naahole' – 'naa' – 'hole'»

Testaufgaben:

Bei den Testaufgaben wird nur noch das Wort vorgesprochen und auf die zusammengesetzten Teile gezeigt («'Bananeschale'»).

Die Wörter sollen deutlich aber einem natürlichen Sprechfluss entsprechend vorgesprochen werden.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Dies wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

Untertest 2: Satzergänzung Derivate (Realwörter)

«Ich stele dir jetz e paar Chind vor. Zu jedem Chind verzel ich öppis Churzes, und du chasch mir debii hülfe. Es fehlt nämli immer es Wort, und du probiersch usezfinde, was für es Wort fehlt.»

Erste Beispielaufgabe:

«Mer probiered das mal us. Das isch de Lukas.»

Bild von Lukas wird gezeigt.

«De Lukas cha guet singe. Er isch en guete...».

Wenn Ergänzung nicht spontan erfolgt, nachfragen:

«Was isch de Lukas? Er cha guet singe. Er isch en guete...»

Das Wort 'singe' wird dabei betont.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, er cha guet singe, drum isch er en guete Sänger. Us 'singe' wird 'Sänger'»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«S Wort, wo fehlt isch 'Sänger'. De Lukas cha guet singe, drum isch er en guete Sängler. Us 'singe' wird 'Sänger'.»

Zweite Beispielaufgabe:

«Mer probiered das namal. De Loris hät im Dräck gspilt. Jetz sind sini Chläider ganz...»

Wenn Ergänzung nicht spontan erfolgt, nachfragen:

«Wie sind sini Chläider? De Loris hät im Dräck gspilt, jetz sind sini Chläider ganz...»

Das Wort 'Dräck' wird dabei betont.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, er hät im Dräck gspilt, drum sind sini Chläider ganz dräckig. Us 'Dräck' wird 'dräckig'. So mached mer jetz wiiter.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«S Wort wo fehlt isch 'dräckig'. Er hät im Dräck gspilt, drum sind sini Chläider ganz dräckig. Us 'Dräck' wird 'dräckig'.»

Testaufgaben:

Es werden nur noch die Sätze vorgesprochen, so wie sie auf dem Protokollblatt aufgeführt sind

(«D Larissa isch am zäichne. Si macht e schöni...»)

Am Ende wird die Stimme wie bei einer Frage erhoben, um zu zeigen, dass eine Reaktion des Kindes erwartet wird.

Das kritische Wort im ersten Satz soll leicht betont werden.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Dies wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

Untertest 3: Satzergänzung Flexionen (Pseudowörter)

UT 3 a) Flexion von Nomen

«Als nöchschts zäig ich dir e paar Bilder mit luschtige Gägeständ und Fantasiewese druf. Ich säge dir immer, wie mer äim vo dene säit, und du säisch mir, wie mer säit, wenn s zwäi sind.»

Erste Beispielaufgabe:

«Zerscht probiered mer das emal mit em 'Baum' uus. Das isch äin Baum. Das sind zwäi...»

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, äin Baum, zwäi Böim.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«Wänn s zwäi sind, säit mer 'Böim'. Ein Baum, zwäi Böim.»

Zweite Beispielaufgabe:

«Achtung jetz chunnt es Fantasiewort. Das isch äi Hiir. Das sind zwäi...»

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, äi Hiir, zwäi Hiire.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«Das isch äi Hiir, und wänn s zwäi sind, säit mer 'Hiire'. Äi Hiir, zwäi Hiire.»

Testaufgaben:

Es werden nur noch die Sätze vorgesprochen, so wie sie auf dem Protokollblatt aufgeführt sind («Das isch äin Stübel. Das sind zwäi...»)

Am Ende wird die Stimme wie bei einer Frage erhoben, um zu zeigen, dass eine Reaktion des Kindes erwartet wird.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Dies wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

UT 3 b) Flexion von Adjektiven

«Da sind na mee Bilder mit Gägeständ druf.»

Erste Beispielaufgabe:

«Die Sache sind bäidi farbig. Das isch en farbige Baum. Das isch e...»

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, das isch e farbig's Buech.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«Das isch e farbig's Buech. En farbige Baum und e farbig's Buech.»

Wenn das Kind z. B. nur «Buech» sagt:

«Und wie isch s Buech? Es isch farbig, drum cha mer säge, e farbig's Buech»

Zweite Beispielaufgabe:

«Die Sache sind bäidi fählich. Das isch en fähliche Baum. Das isch e...»

Antwort des Kindes ist richtig.

«Genau, das isch e fählich's Buech»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«Das isch e fählich's Buech. En fähliche Baum und e fählich's Buech.»

Wenn das Kind z. B. nur «Buech» sagt:

«Und wie isch s Buech? Ali Sache sind fählich. S Buech isch au fählich, drum cha mer säge, e fählich's Buech»

Wenn das Kind irritiert ist durch das Pseudowort:

«Ja gäll, 'fählich' isch e komisches Wort, das git s nöd wüchli. Aber me cha trotzdem säge, das isch e fählich's Buech.»

Testaufgaben:

Es werden nur noch die Sätze vorgesprochen, so wie sie auf dem Protokollblatt aufgeführt sind («Die Sache sind rolig. Das isch en...»)

Am Ende wird die Stimme wie bei einer Frage erhoben, um zu zeigen, dass eine Reaktion des Kindes erwartet wird.

Wenn das Kind nur das Nomen ohne Adjektiv nennt, kann nachgefragt werden:

«Und wie isch de Baum? Die Sache sind ali rolig. Das isch en...»

Auch bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Die Wiederholung wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

UT 3 c) Flexion von Verben

«Uf dene Bilder hät s Lüüt, wo öppis mached. Es chömed au wider Wörter vor, wo s nöd würkli git, aber me cha si trotzdem bruche, wie wänn s ächti Wörter wered.»

Erste Beispielaufgabe:

«De Bueb lauft. Und was mached d Mäitli? D Mäitli...»

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, d Mäitli laufed.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«D Mäitli laufed. De Bueb lauft und d Mäitli laufed.»

Zweite Beispielaufgabe:

«S Mäitli subt. Und geschter hät s Mäitli au scho...»

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, geschter hät s Mäitli gsubt/gsobe»

Antwort des Kindes ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Geschter hät s Mäitli gsubt. S Mäitli subt und geschter hät s au scho gsubt.»

Wenn das Kind durch das Pseudowort irritiert ist:

«Ja gäll, 'sube' isch e komischs Wort. Das git s nöd würkli. Aber me cha trotzdem säge, s Mäitli subt, geschter hät s Mäitli gsubt.»

Testaufgaben:

Es werden nur noch die Sätze vorgesprochen, so wie sie auf dem Protokollblatt aufgeführt sind

(«De Maa graugt. Und d Chind...»)

Am Ende wird die Stimme wie bei einer Frage erhoben, um zu zeigen, dass eine Reaktion des Kindes erwartet wird.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Die Wiederholung wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

Untertest 4: Satzergänzung Komposita (Real- und Pseudowörter)

«Zum Schluss mached mer na e paar Rätseluufgabe.»

Erste Beispielaufgabe:

«Ich stele dir mal e chliises Rätsel: Wie säit mer eme Baum mit Öpfel? En Baum mit Öpfel isch en...»

Die Bilder vom Baum und den Äpfeln wird synchron mit der Aussprache der Wörter vor das Kind hingelegt.

Wenn Ergänzung nicht spontan erfolgt, nachfragen:

«Wie säit mer eme Baum mit Öpfel? En Baum mit Öpfel isch en...»

Dazu zur Verdeutlichung nochmals auf die Bildkarten zeigen.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, en Baum mit Öpfel isch en Öpfelbaum.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«En Baum mit Öpfel isch en Öpfelbaum.»

Zur Verdeutlichung nochmals auf die Bildkarten zeigen.

Zweite Beispielaufgabe:

«Jetzt chunnt s nächschte Rätsel: Wie säit mer eme Baum mit Hiire? En Baum mit Hiire isch en...»

Die Bilder vom Baum und den Hiiren wird synchron mit der Aussprache der Wörter vor das Kind hingelegt.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, en Baum mit Hiire isch en Hiirebaum.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«En Baum mit Hiire isch en Hiirebaum. En Baum mit Öpfel isch en Öpfelbaum und en Baum mit Hiire isch en Hiirebaum.»

Zur Verdeutlichung nochmals auf die Bildkarten zeigen.

Wenn das Kind durch das Pseudowort irritiert ist:

«Gäll Hiire isch e komischs Wort. Hiire git s nid würlkli. Aber me cha trotzdem säge, en Baum mit Hiire isch en Hiirebaum, wie en Baum mit Öpfel isch en Öpfelbaum.»

Testaufgaben:

Es werden nur noch die Sätze vorgesprochen, so wie sie auf dem Protokollblatt aufgeführt sind (*«De Schwanz vo de Chatz isch en...»*)

Am Ende wird die Stimme wie bei einer Frage erhoben, um zu zeigen, dass eine Reaktion des Kindes erwartet wird.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Die Wiederholung wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

Anhang 3: Auswertungshilfe

Untertest 1: Synthese und Segmentation (Realwörter)

UT 1 a) Synthese

Bei diesem Untertest werden nur ganze Punkte vergeben. Jegliche Veränderungen des Zielwortes werden als falsch gewertet. Wenn das Wort mit einer Pause zwischen den Wortteilen wiedergegeben wird, werden 0 Punkte vergeben.

UT 1 b) Segmentation

Bei diesem Untertest werden nur ganze Punkte vergeben. Richtig sind Antworten, bei welchen die beiden Morpheme klar getrennt voneinander wiedergegeben werden. Dies kann durch eine Pause oder beispielsweise ein 'und' geschehen. Die Reihenfolge der Morpheme spielt dabei keine Rolle. Die Morpheme sind unverändert wiederzugeben. Die verbalen Morpheme in den Substantivkomposita dürfen in der Infinitivform genannt werden.

Beispiel:

5. Schlafzimmer «Zimmer und Schlafe» 1 P.

Untertest 2: Satzergänzung Derivate (Realwörter)

Bei diesem Untertest werden ganze und halbe Punkte vergeben.

1 Punkt:

- Die auf dem Protokollbogen festgehaltenen Derivationen
- Die auf dem Protokollbogen festgehaltenen Derivationen unter Beizug ergänzender Wörter, sofern sie in den Satz passen (z. B. Nr. 2 schön farbig)
- Andere korrekte Derivationen unter Beizug ergänzender Wörter, sofern der Satz Sinn ergibt (z. B. Nr. 4 en Sportliche)
- sinnhafte Kompositabildungen mit den korrekten Derivationen (z. B. Nr. 3 Balletttänzerin)

½ Punkt:

- Verwendung des korrekten Ableitungsmorphems bei fehlerhaftem Wortstamm (z. B. Nr. 4 spörtlich)
- Verwendung eines falschen Ableitungsmorphems unter Beibehalt der Wortart und des korrekten Wortstammes (z. B. Nr. 7 saftlich)
- Sinnvolle Ableitungen unter Beibehalt der Wortart, die aber grammatikalisch oder semantisch nicht in den Satz passen (z. B. Nr. 6 Ordentlichkeit)
- Korrekte Derivationen unter Einbezug ergänzender Wörter, die nicht in den Satz passen (z. B. Nr. 6 in Ornig)

0 Punkte:

- Sinnvolle Ergänzungen, die aber nicht vom vorgegebenen Wort Gebrauch machen (z. B. Nr. 1 bunt)
- Einfache Kompositabildungen (z. B. Nr. 5 Italiesprach)
- Eine unveränderte Reproduktion des vorgegebenen Wortes mit oder ohne ergänzende Wörter, auch wenn der Satz Sinn ergibt (z. B. Nr. 8 zum ässe)

Folgende Tabelle soll eine Hilfe bei der Auswertung sein und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nr.	Vorgegebenes Wort	1 Punkt	½ Punkt	0 Punkte
1.	zäichne	Zäichnig, Farbstiftzäichnig	Zäichenig	Blueme
2.	Farbe	farbig, schön farbig	farblich	bunt, schön
3.	tanze	Tänzerin, Balletttänzerin	Tanzerin	Tanzfrau, Ballerina
4.	Sport	sportlich, en Sportliche	spörtlich, sportig	fitt, guet im Sport
5.	Italie	Italienisch, wien en Italiener	Italienerisch	Italiesproch
6.	gordnet	Ornig, Buecherornig	in Ornig, Ordentlichkeit	Buecherig
7.	Saft	saftig	saftisch, saftlich	gsund, fein
8.	ässe	ässbar	ässebar	zum ässe, gsund, guet

Untertest 3: Satzergänzung Flexionen (Pseudowörter)

UT 3 a) Flexion von Nomen

Bei diesem Untertest werden ganze und halbe Punkte vergeben.

1 Punkt:

- Korrekte Pluralbildung, wie sie auf dem Protokollbogen vorgegeben ist

½ Punkt:

- Verwendung einer falschen Pluralmarkierung (z. B. Nr. 2 Schlaume)
- Verwendung der korrekten Pluralendung bei fehlerhaftem Wortstamm (z. B. Nr. 4 Zülder)

0 Punkte:

- Wiedergabe im Singular, sofern kein Nullplural erfordert ist (z. B. Nr. 5 Fuech)
- Verwendung einer un deutschen Pluralmarkierung oder anderweitigen Veränderung der Wortform (z. B. Nr. 2 Schlaumi)

Folgende Tabelle soll eine Hilfe bei der Auswertung sein und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nr.	Vorgegebenes Wort	1 Punkt	½ Punkt	0 Punkte
1.	Stübel	Stübel	Stübels, Stüblene, Stübler	Stübeli
2.	Schlaum	Schlöim	Schlaume, Schlöimer, Schlaums	Schlaum
3.	Sar	Sare	Sars, Sarene, Sär	Sar
4.	Zild	Zilder	Zilde, Zilds, Zildene	Zild
5.	Fuech	Füecher	Fueche, Füech, Fuecher	Fuech
6.	Lutti	Luttene	Luttis, Lütti, Lutte	Lutti

UT 3 b) Flexion von Adjektiven

Bei diesem Untertest werden ganze und halbe Punkte vergeben.

1 Punkt:

- Korrekte Flexion der Adjektive, wie sie auf dem Protokollbogen vorgegeben ist

½ Punkt:

- Verwendung des korrekten Flexionsmorphems bei Veränderung der Grundform des Adjektivs (z. B. Nr. 5 balschiger)

0 Punkte:

- Verwendung eines falschen Flexionsmorphems (z. B. Nr. 2 rolige Chetti)
- Fehlen des Flexionsmorphems (z. B. Nr. 6 am balsch)
- Antworten, die nicht Gebrauch des vorgegebenen Adjektivs machen (z. B. Nr. 6 am sich zämerugle)

Folgende Tabelle soll eine Hilfe bei der Auswertung sein und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nr.	Vorgegebenes Wort	1 Punkt	½ Punkt	0 Punkte
1.	rolig	rolige	roliche	rolig, roligi
2.	rolig	roligi	rolichi	rolig, rolige
3.	rolig	roligs	rolichs, roliges	rolig, rolige
4.	balsch	balschi	balschigi	balsch, balsche
5.	balsch	balscher, bäl-scher	balschiger	balsch, balschig
6.	balsch	balschische, bäl-schische	balschigschte	balsch, balscher, meische balsch

UT 3 c) Flexion von Verben

Bei diesem Untertest werden ganze und halbe Punkte vergeben.

1 Punkt:

- Korrekte Flexion der Verben, wie sie auf dem Protokollbogen vorgegeben ist

½ Punkt:

- Verwendung des korrekten Flexionsmorphems bei Veränderung der Grundform des Verbs (z. B. Nr. 2 ggraubt)
- Korrekte Flexion der Verben unter Einbezug ergänzender Wörter, die nicht in den Satz passen (z. B. Nr. 3 go grauge)

0 Punkte:

- Verwendung eines falschen Flexionsmorphems (z. B. Nr. 1 graugt)
- Fehlen des Flexionsmorphems (z. B. Nr. 4 raple)
- Antworten, die nicht Gebrauch des vorgegebenen Verbs machen (z. B. Nr. 1 gumped)

Folgende Tabelle soll eine Hilfe bei der Auswertung sein und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nr.	Vorgegebenes Wort	1 Punkt	½ Punkt	0 Punkte
1.	graugt	grauged	graubed	graugt, gumped
2.	graugt	Ggraug(e)t, ggroge, ggrauge	ggraubt	ggumpet
3.	graugt	grauge	graube, go grauge, raug	graugt
4.	rapled	raplet	räplet, rapelt	raple
5.	rapled	graplet	gräplet, grapelt	raple
6.	rapled	raple	räple, graple	raplet

Untertest 4: Satzergänzung Komposita

Bei diesem Untertest werden nur ganze Punkte vergeben. Als richtig zählen nur die auf dem Protokollbogen aufgeführten Lösungen. Jegliche Abweichungen werden mit 0 Punkten bewertet (z. B. Nr. 6 Graugeschue)

Anhang 4: Bildmaterial zu den Untertests 3 und 4

Untertest 3: Satzergänzung Flexionen (Pseudowörter)

UT 3 a) Flexion von Nomen

<p>3a) 0.</p>	
<p>3a) 0.</p>	
<p>3a) 1.</p>	

3a) 2.

3a) 2.

3a) 3.

3a) 3.

3a) 4.

3a) 4.

3a) 5.

3a) 5.

3a) 6.

3a) 6.

UT 3 b) Flexion von Adjektiven

3b) 0.

3b) 0.

3b) 0.

3b) 0.

3b) 1.

3b) 3.

3b) 2.

3b) 4.

3b) 4.

3b) 5., 6.

3b) 5.

3b) 6.

UT 3 c) Flexion von Verben

3c) 0.

3c) 0.

3c) 0.

3c) 1., 2., 3.

3c) 1., 2., 3.

3c) 4., 5., 6.

3c) 4., 5., 6.

Untertest 4: Satzergänzung Komposita (Real- und Pseudowörter)

4 0.

4 0.

4 0.

4 1,2.

4 1.

4 2.

4 3.

4 4.

4 3., 4.

4 5., 6.

4 5.

4 6.

4 7, 8.

4 7.

4 8.

Anhang 5: Muster Puzzleteile (Untertest 1) und Papierfiguren (Untertest 2)

Anhang 6: Informationsschreiben an die Eltern und Einverständniserklärung

Liebe Eltern

Ich studiere Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Als Bachelorarbeit entwickle ich einen Test, der erfasst, welches Bewusstsein Kindergartenkinder für den Aufbau und die Struktur von Wörtern haben.

Am 17. November 2022 habe ich die Gelegenheit, den Test im Kindergarten Ihres Kindes mit ein paar Kindern durchzuführen. Somit kann ich überprüfen, wie gut sich der Test für die Altersgruppe eignet und welche Änderungen noch vorgenommen werden müssen.

Von der Testdurchführung möchte ich eine Videoaufnahme machen. Diese dient lediglich dazu, die Auswertung zu erleichtern. Die Aufnahme wird im Anschluss gelöscht.

Die in der Durchführung erhobenen Daten sollen im Rahmen der Bachelorarbeit veröffentlicht werden. Alle Angaben zu Personen werden anonymisiert.

Darf ich Sie um Ihr Einverständnis bitten, während der Erprobung des Tests mit Ihrem Kind eine Videoaufnahme zu machen und die in der Untersuchung erhobenen Daten in anonymisierter Form weiterverwenden zu dürfen?

Gerne bitte ich Sie, untenstehende Einverständniserklärung auszufüllen und zu unterzeichnen und der Kindergärtnerin zu retournieren.

Wenn Sie bereit dazu sind, dass die Videoaufnahme für Ausbildungszwecke an der Hochschule verwendet werden darf, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Entsprechendes zusätzlich ankreuzen. Die Aufnahme wird nicht veröffentlicht und steht nur Dozierenden der HfH zur Verfügung. Alle Daten werden anonymisiert.

Bei allfälligen Fragen können Sie mich gerne per Mail kontaktieren (gafner.salome@learnhfh.ch).

Herzlichen Dank für Ihr Entgegenkommen und Ihre Unterstützung bei meiner Arbeit.

Freundliche Grüsse

Salome Gafner
Studentin Logopädie HfH

Einverständniserklärung Videoaufnahme und Veröffentlichung anonymisierter Daten

Kind

Vorname und Nachname:

Vertreter*in des Kindes

Vorname und Nachname:

- Ich bin damit einverstanden, dass während der Testsequenz mit meinem Kind eine Videoaufnahme gemacht wird. Die Aufnahme wird im Anschluss gelöscht.
- Ich bin damit einverstanden, dass die in der Sequenz gewonnenen Daten in anonymisierter Form veröffentlicht werden.
- Ich bin damit einverstanden, dass die Videoaufnahme für Ausbildungszwecke an der HfH verwendet wird. Die Aufnahme wird NICHT VERÖFFENTLICHT und sämtliche Daten sind anonymisiert

Ort und Datum:

Unterschrift:
